

“AZƏRBAYCAN HAVA YOLLARI” QSC
MİLLİ AVIASIYA AKADEMİYASI

Əliyev Bəndər İlqar oğlu

Buraxılış işi

Mövzu: Terrorçunun psixoloji xüsusiyyətləri

İxtisasın şifri və adı: 050603 - Aviasiya təhlükəsizliyi mühəndisliyi

İxtisaslaşma: Profaylinq

Elmi rəhbər: f.-r.e.n., dosent, Şekili Şölə Paşa qızı

Bakı – 2024

“Təsdiq edirəm”

Kafedra müdiri _____ R. M. Muxtarov

“ _____ ”

Buraxılış işinə tapşırıq

Tələbə: Əliyev Bəndər İlqar oğlu

Buraxılış işinin mövzusu: “Terrorçunun psixoloji xüsusiyyətləri”, MAA-nın rektoru, akademik Arif Mir Cəlal oğlu Paşayevin _____ tarixli, ___ №-li Əmri ilə təsdiq olunmuşdur.

Hesabat-izahat yazısının məzmunu (işlənəcək sualların siyahısı). Terrorizm anlayışı və qısa tarixi. Müasir dövrdə terrorist profilinə yanaşmalar və terrorçuya məxsus olan davranışlarının müəyyənəndirilməsi. Terrorçunun psixologiyası ilə bağlı mövcud nəzəriyyələr. Zorakılığı anlamaq üçün psixoloji yanaşmalar. Terrorizm psixoloji araşdırmalarının təhlili, terrorizm üzrə müasir psixoloji tədqiqatlar. Radikallaşma və terrora aparan yollar. PNR-in və İnsanın şübhəli davranış xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsinin aviasiya təhlükəsizliyinin təminində rolu. Aerovağzal ərazisində təhlükəsizlik və gömrük xidmətləri üçün insanın şübhəli davranış xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi. FaceVACS- Video Analiz və Müqayisə Sistemi. Aviasiya Təhlükəsizliyində Qabaqcıl Hədəf Sistemi (ATS).

Buraxılış işində istifadə olunan ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, maddə 676, № 11, 2001-ci il, 246s. Анализ радикализации террористов волков одиночек, Р.М.Мухтаров, Ш.П.Шекили, Milli Aviasiya Akademiyası Elmi Məcmuə, cild 26, №1, 2024, s.61-72. Criminal profiling in a terrorism context, Dean.G, Unitet States of America, Human kinetics publisher, 2007, 20p.

Qrafiki materialların siyahısı: 4 qrafik və 6 şəkil verilmişdir.

Yoxlama mərhələləri

Mərhələlər	Tarix	Yerinə yetirilmə faizi (%)		Rəhbərin imzası
		Faktiki	Planlaşdırılan	
I	Mart	+	50 %	
II	Aprel	+	75 %	
III	May	+	100 %	

Tapşırığın verilmə tarixi: _____

Rəhbər: _____ Şekili Şölə Paşa qızı

Tapşırığı qəbul etdi: _____ Əliyev Bəndər İlqar oğlu

DİK-də müdafiəyə buraxılması barədə kafedra müdirinin

qərarı: _____

BURAXILSIN / BURAXILMASIN

“ _____ ” _____ -cu il

MÜNDƏRİCAT

İxtisarlarnın siyahısı	5
Giriş.....	6
I Fəsil: "Terrorizm" anlayışı və tarixi, Müasir dövrdə terrorçunun profilinə yanaşmalar.....	10
1.1 Terrorizm anlayışı və qısa tarixi.....	10
1.2 Müasir dövrdə terrorist profilinə yanaşmalar və terrorçuya məxsus olan davranışlarının müəyyənəşdirilməsi.....	15
II Fəsil: Terrorçunun psixologiyası ilə bağlı mövcud nəzəriyyələr, psixoloji yanaşmalar, təhlil və radikallaşmanın səbəbləri.....	20
2.1. Terrorçunun psixologiyası ilə bağlı mövcud nəzəriyyələr.....	20
2.2. Zorakılığı anlamaq üçün psixoloji yanaşmalar.....	23
2.3 Terrorizm psixoloji araşdırmalarının təhlili, terrorizm üzrə müasir psixoloji tədqiqatlar.....	25
2.4 Radikallaşma və terrora aparan yollar.....	29
III Fəsil: Potensial təhlükəli şəxslərin müəyyən edilməsi üsulları.....	33
3.1. PNR-in və İnsanın şübhəli davranış xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsinin aviasiya təhlükəsizliyinin təminində rolu.....	33
3.2. Aerovağzal ərazisində təhlükəsizlik və gömrük xidmətləri üçün insanın şübhəli davranış xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi.....	36
3.3 FaceVACS- Video Analiz və Müqayisə Sistemi.....	42
3.4 Aviasiya Təhlükəsizliyində Qabaqcıl Hədəf Sistemi (ATS).....	45
Nəticə və Təkliflər	49
ƏDƏBİYYAT.....	55

İXTİSARLARIN SİYAHISI

AES- Qabaqcıl Şifrələmə Standartı

API- Tətbiq proqramlaşdırma interfeysi

ATS- Qabaqcıl Hədəf Sistemi

CRS -Mərkəzi rezervasiya sistemi

DCS -Gedişə Nəzarət Sistemi

GDS -Qlobal paylama sistemləri

GTI -Qlobal Terrorizm İndeksi

HTTPS -Təhlükəsiz Hiper Mətn Transfer protokolu

PNR - Sərnişin Məlumatları Qeydi

SSL -Təhlükəsiz Soketlər Qatmanı

5-HT -Serotonin (5-hidroksitriptamin) bir çox fizioloji funksiyalarda rol oynayan əhəmiyyətli bir nörotransmitterdir

TLS -Nəqliyyat Qatmanı Təhlükəsizliyi

GİRİŞ

Mövzunun aktuallığı. Müasir dövrümüzdə terror aktlarını törədən şəxslərin psixologiyasını dərk etmək bu qlobal təhlükə ilə mübarizə aparmaq üçün əhəmiyyət kəsb edir. Bu cür araşdırmaların aparılması eləcə də aviasiya sektoru üçün xüsusən maraqlıdır. Müasir terrorizm davamlı olaraq inkişaf edir, yenilikçi hücum üsullarından və yeni hücum formalarından istifadə edir. Əvvəllər terrorizm ilk növbədə dövlət təşkilatlarını, separatçı qrupları və ya ideoloji hədəfləri əhatə edirdi. Bununla belə, müasir terrorizm şaxələnmişdir, ayrı-ayrı radikallar və küçə aktivistləri də internet və sosial medianın yayılması ilə asanlaşdırılan hücumları həyata keçirirlər. Psixoloji cəhətdən əhəmiyyətli dəyişikliklərdən biri də onlayn platformalar vasitəsilə radikallaşma və ekstremizmin artmasıdır. İnternet radikallara insan əlaqələri yaratmağa və təşkilatlanmağa imkan verir ki, bu da aviasiyada terrorizm təhlükəsini azaltmaq üçün sosial mediada və onlayn platformalarda radikallaşmış məzmunu nəzarəti tələb edir.

Qlobal Terrorizm İndeksi (GTI) 2024-ə görə (cədvəl 1.), 2023-cü ildə terror nəticəsində ölümlər 22% artaraq 8,352 nəfərə çatıb, bu isə 2017-ci ildən bəri ən yüksək səviyyədir. Bu artım, terror hücumlarının sayının 22% azalaraq 3,350 hadisəyə düşməsinə baxmayaraq baş verib və bu, 2009-cu ildən bəri ən aşağı səviyyədir. Bu tendensiya göstərir ki, terror hücumları daha çox konsentrasiya olunur və daha ölümcül hala gəlir, xüsusən Boko Haram, İŞİD və JNIM kimi qruplar arasında. GTI 2024 həmçinin göstərir ki, Sahraaltı Afrika, Orta Şərq, Şimali Afrika və Cənubi Asiya ən çox təsirlənən bölgələr olub və yalnız Sahraaltı Afrika bütün ölümlərin təxminən 59%-ni təşkil edir.

Bu məlumatlar qlobal terrorizmin inkişaf edən və ölümcül təbiətini vurğulayır, effektiv terrorla mübarizə strategiyaları və beynəlxalq əməkdaşlığın təcili zəruriliyini göstərir [12].

Cədvəl 1. Qlobal Terrorizm İndeksi

Sıra	Ölkələr	Say	Dəyişmə	Sıra	Ölkələr	Say	Dəyişmə	Sıra	Ölkələr	Say	Dəyişmə
1	Burkina Faso	8.571	↑ 1	28	Thailand	4.219	↓ 5	55	Spain	1.669	↑ 5
2	Israel	8.143	↑ 24	29	Türkiye	4.168	↓ 8	56	Lebanon	1.562	↓ 5
3	Mali	7.998	↑ 1	30	United States of America	4.141	↓ 1	57	Australia	1.475	↓ 2
4	Pakistan	7.916	↑ 3	31	Indonesia	3.993	↓ 7	58	Italy	1.447	↓ 4
5	Syria	7.890	↔	32	Bangladesh	3.317	↑ 14	59	Central African Republic	1.445	↓ 2
6	Afghanistan	7.825	↓ 5	33	Sri Lanka	3.072	↓ 2	60	Saudi Arabia	1.366	↑ 5
7	Somalia	7.814	↓ 4	34	Greece	3.028	↓ 1	61	Argentina	1.274	↓ 3
8	Nigeria	7.575	↔	35	Russia	3.016	↑ 8	62	Ethiopia	1.272	↓ 3
9	Myanmar	7.536	↔	36	Tunisia	2.914	↑ 4	63	Kosovo	1.218	↑ 28
10	Niger	7.274	↔	37	Germany	2.782	↓ 2	64	Japan	1.189	↔
11	Iraq	7.078	↓ 5	38	France	2.647	↓ 4	65	Venezuela	1.174	↓ 13
12	Cameroon	6.98	↓ 1	39	Libya	2.469	↓ 7	66	Slovakia	1.092	↓ 5
13	Democratic Republic of the Congo	6.514	↑ 1	40	Burundi	2.434	↓ 4	67	Mexico	1.04	↑ 1
14	India	6.324	↓ 1	41	United Kingdom	2.373	↑ 3	68	Austria	0.953	↓ 5
15	Mozambique	6.267	↓ 3	42	Tanzania	2.267	↓ 3	69	Tajikistan	0.871	↓ 16
16	Colombia	6.188	↓ 1	43	Angola	2.254	↑ 48	70	Sweden	0.735	↓ 4
17	Chile	5.679	↓ 1	44	Algeria	2.197	↓ 6	71	Switzerland	0.627	↓ 4
18	Kenya	5.616	↑ 1	45	Nepal	2.163	↓ 8	72	Cyprus	0.616	↑ 3
19	Philippines	5.383	↓ 1	46	Côte d'Ivoire	2.06	↓ 5	73	China	0.582	↑ 21
20	Egypt	5.221	↓ 3	47	Peru	2.045	↓ 6	74	Netherlands	0.577	↓ 4
21	Chad	4.987	↓ 1	48	Djibouti	2.035	↓ 3	75	Jordan	0.455	↓ 4
22	Palestine	4.966	↑ 6	49	Brazil	1.988	↓ 2	=76	Armenia	0.423	↑ 18
23	Yemen	4.951	↓ 1	50	New Zealand	1.947	↓ 2	=76	Uzbekistan	0.423	↓ 4
24	Benin	4.898	↑ 3	51	Belgium	1.904	↑ 11	78	Paraguay	0.241	↓ 5
25	Togo	4.67	↑ 5	52	Canada	1.753	↑ 4	=79	United Arab Emirates	0.233	↓ 2
26	Iran	4.464	↓ 1	53	Norway	1.747	↓ 3	=79	Iceland	0.233	↓ 2
27	Uganda	4.377	↑ 22	54	Ukraine	1.686	↑ 20	81	Malaysia	0.192	↓ 5

Sıra	Ölkələr	Say	Dəyişmə	Sıra	Ölkələr	Say	Dəyişmə	Sıra	Ölkələr	Say	Dəyişmə
82	Eswatini	0.18	↓ 3	89	Guatemala	0.000	↑ 5	89	Papua New Guinea	0.000	↑ 5
83	Ecuador	0.167	↓ 14	89	Guinea	0.000	↑ 5	89	Poland	0.000	↑ 5
84	Bahrain	0.123	↓ 3	89	Guinea-Bissau	0.000	↑ 5	89	Portugal	0.000	↑ 5
85	Rwanda	0.114	↓ 2	89	Guyana	0.000	↑ 5	89	Qatar	0.000	↑ 5
86	Uruguay	0.114	↓ 4	89	Haiti	0.000	↑ 5	89	Republic of the Congo	0.000	↑ 5
87	Lithuania	0.059	↔	89	Honduras	0.000	↑ 5	89	Romania	0.000	↓ 3
88	Ireland	0.03	↔	89	Hungary	0.000	↑ 5	89	Senegal	0.000	↓ 10
89	Albania	0.000	↑ 5	89	Jamaica	0.000	↑ 5	89	Serbia	0.000	↑ 5
89	Azerbaijan	0.00	↑ 5	89	Kazakhstan	0.000	↑ 5	89	Sierra Leone	0.000	↑ 5
89	Bulgaria	0.000	↑ 5	89	Kuwait	0.000	↑ 5	89	Singapore	0.000	↑ 5
89	Bosnia and Herzegovina	0.000	↑ 5	89	Kyrgyz Republic	0.000	↑ 5	89	Slovenia	0.000	↑ 5
89	Belarus	0.000	↑ 5	89	Laos	0.000	↑ 5	89	South Africa	0.000	↓ 6
89	Bolivia	0.000	↑ 5	89	Latvia	0.000	↑ 5	89	South Korea	0.000	↑ 5
89	Bhutan	0.000	↑ 5	89	Lesotho	0.000	↑ 5	89	South Sudan	0.000	↑ 5
89	Botswana	0.000	↑ 5	89	Liberia	0.000	↑ 5	89	Sudan	0.000	↑ 5
89	Republic of the Congo	0.000	↑ 5	89	Madagascar	0.000	↑ 5	89	Taiwan	0.000	↑ 5
89	Costa Rica	0.000	↑ 5	89	Malawi	0.000	↑ 5	89	The Gambia	0.000	↑ 5
89	Cuba	0.000	↑ 5	89	Mauritania	0.000	↑ 5	89	Timor-Leste	0.000	↑ 5
89	Czechia	0.000	↑ 5	89	Mauritius	0.000	↓ 1	89	Trinidad and Tobago	0.000	↑ 5
89	Denmark	0.000	↑ 2	89	Moldova	0.000	↑ 5	89	Turkmenistan	0.000	↑ 5
89	Dominican Republic	0.000	↑ 5	89	Mongolia	0.000	↑ 5	89	Vietnam	0.000	↑ 5
89	Eritrea	0.000	↑ 5	89	Montenegro	0.000	↑ 5	89	Zambia	0.000	↑ 5
89	Estonia	0.000	↑ 5	89	Morocco	0.000	↓ 4	89	Zimbabwe	0.000	↑ 5
89	Finland	0.000	↑ 5	89	Namibia	0.000	↑ 5				
89	Gabon	0.000	↑ 5	89	Nicaragua	0.000	↑ 5				
89	Georgia	0.000	↑ 5	89	North Korea	0.000	↑ 5				
89	Ghana	0.000	↑ 5	89	North Macedonia	0.000	↑ 5				
				89	Oman	0.000	↑ 5				
				89	Panama	0.000	↑ 5				

Bu problemin kökündə duran vacib məsələlərdən biri də terrorçunun psixoloji xüsusiyyətlərinin araşdırılması və onun bu yola addım atma səbəblərinin çox az araşdırılmış olması və aparılan elmi araşdırmalarda vahid bir yanaşmanın

olmamasıdır. Nəzərə alsaq ki, terrorçular əhəmiyyət kəsb edən obyektlərə hədəflənirlər (məsələn, mülki aviasiya) məhz bu baxımından, qanunsuz müdaxilə aktlarının qarşısının alınması üçün preventiv tədbirlərin işlənilib hazırlanmasında terrorçunun psixologiyasının araşdırılması vacib rol oynayır.

Tədqiqatın obyektı və predmeti. Tədqiqatın obyektı aviasiya sektorunda terrorizmin psixoloji xüsusiyyətləridir. Xüsusilə, aviasiyanı hədəf alan terror aktları törədən şəxslərin psixi və davranış profillərini, onların motivasiyalarını və hərəkətlərini izah edən əsas psixoloji nəzəriyyələri və bu cür təhdidləri müəyyən etmək və qarşısını almaq üçün istifadə olunan metodları anlamaq və təhlil məqsədi daşıyır. Aviasiya terrorizminin tarixi və müasir hadisələrini, təcavüz və şəxsiyyətin psixoloji nəzəriyyələrini, müasir profilləşdirmə və təhlükəsizlik texnikalarını araşdıraraq, bu tədqiqat aviasiya sənayesində terrorizmin radikallaşmasına və həyata keçirilməsinə kömək edən amillərin hərtərəfli təhlilini təmin etməyə çalışır. Yekun məqsəd psixoloji anlayışları aviasiya təhlükəsizliyi tədbirlərinə inteqrasiya etməklə terrorla mübarizə strategiyalarını gücləndirməkdir. Tədqiqatın predmeti isə Aviasiyada terrorizmin psixoloji xüsusiyyətləri, aviasiya təhlükəsizliyinin səviyyəsini artırmaq üçün terrorçu profilinə, motivasiyalarına və identifikasiya üsullarına diqqət yetirir.

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Tədqiqatda əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, aviasiya terrorizminin psixoloji xüsusiyyətlərini araşdırmaq, potensial təhlükəli şəxslərin profilinin dəqiqliyini artıraraq, aviasiya təhlükəsizliyi sistemini inkişaf etdirmək və gələcək hücumların qarşısını almaq üçün yeni qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirmək. Tədqiqatın vəzifələrinə gəldikdə isə terrorçu psixologiyasını mövcud nəzəriyyələr, statistikalar və yanaşmalarla təhlil etmək və potensial təhlükəli şəxslərin müəyyən edilməsi üsullarını yeniləmək.

Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti. Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti onun Aviasiya təhlükəsizliyi tədbirlərini gücləndirmək qabiliyyətində özünü göstərir. Tədqiqat terrorçuların psixoloji xüsusiyyətlərini və davranış modellərini üzə çıxarmaqla, hava limanlarında təkmilləşdirilmiş yoxlama və profilləşdirmə üsulları haqqında məlumat verir. Bu anlayış təkcə potensial təhlükələrin erkən aşkarlanmasına və qarşısının

alınmasına kömək etmir, həm də ümumi aviasiya təhlükəsizliyi tədbirlərinin gücləndirilməsinə töhfə verir. Bundan əlavə, əldə olunan biliklər təhlükəsizlik protokollarının təkmilləşdirilməsinə yol açmağa bilər və aviasiya ilə əlaqəli terrorizmlə mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafına kömək edə bilər.

I FƏSİL

"Terrorizm" anlayışı və tarixi. Müasir dövrdə terrorçunun profilinə yanaşmalar

1.1. Terrorizm anlayışı və qısa tarixi

Latınca -"Terror", qorxu, təhəmma və ya gözlənilməz təhlükə hissini təsvir edir. Terrorizmin tərifinin olduqca mübahisəli bir məsələ olduğu sübuta yetirilsə də, akademiklər arasında bu terminin çox geniş olduğunu və 250-dən çox tərifinin olduğu, buna görə də bir çox fərqli tərif və şərtlərə açıq olması barədə müəyyən razılıqlar var [14].

Hökumətlər və insanlar tərəfindən istifadə edilən əsas və rəsmi olaraq tanınan təriflər Terrorizmi "tamamilə və ya qismən siyasi, dini və ya ideoloji məqsəd, məqsəd və ya səbəb naminə" ictimaiyyəti qorxutmaq məqsədi ilə "özünün təhlükəsizlik, o cümlədən iqtisadi təhlükəsizliyi və ya şəxsi, hökuməti və ya yerli və ya beynəlxalq təşkilatı hər hansı bir hərəkət etməyə və ya ondan çəkinməyə məcbur etmək kimi tanınır [13].

"Terrorizmə qarşı mübarizə" haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 1-ci maddəsinə əsasən terrorizm dedikdə —ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali arasında vahimə yaratmaq, yaxud dövlət hakimiyyət orqanları və ya beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qərar qəbul edilməsinə təsir göstərmək məqsədilə insanların həlak olması, onların sağlamlığına zərər vurulması, əhəmiyyətli əmlak ziyanının vurulması və ya başqa ictimai təhlükəli nəticələrin baş verməsi təhlükəsi yaradan partlayış, yanğın və ya digər hərəkətlər törətmə, habelə həmin məqsədlə bu cür hərəkətlərin törədiləcəyi ilə hədələmədir [1].

"Terrorizm, siyasi akt kimi, fərdi və kollektiv fəaliyyət, emosional və rasional, şərti və qeyri-ənənəvi hərəkətlər arasındakı əlaqədə eyni vaxtda dayanır. Bu, etirazın ən güclü forması, üsyanın ən zəif forması və ya daha geniş tiranlıq və ya müharibə prosesində xüsusi taktika ola bilər.

Terrorizm - siyasi, ideoloji, dini və ya başqa məqsədlərlə ictimaiyyəti təhrik etmək, qorxutmaq və ya basqı tətbiq etmək üçün təşkil edilən qeyri-qanuni,

dəhşətverici və ictimai təhlükəli fəaliyyətləri ifadə edir. Bu fəaliyyətlər insanların həyatını, sağlamlığını və ya ictimai infrastrukturu təhrik və təhdid edə bilər. Terrorizm ümumilikdə siyasi məqsədlər üçün tətbiq edilir və müxtəlif formalarını ola bilər. Terror aktları arasında atışma, qətl, qaçırılma, partlayışlar və başqa dəhşətli tədbirlər yer ala bilər. Həm də məqsədə nail olmağa nail ola bilmək üçün terror təşkilatları geniş çeşiddə taktikaları və strategiyaları istifadə edir.

"Terrorçu" və "terrorizm" terminləri 18-ci əsrin sonlarında Fransa İnkılabı zamanı yaranıb, lakin beynəlxalq miqyasda geniş istifadə olunub və 1970-ci illərdə Şimali İrlandiyadakı problemlər, Bask münaqişəsi və İsrail-Fələstin münaqişəsi zamanı bütün dünyada diqqəti cəlb edib. 1980-ci illərdən etibarən intihar hücumlarından istifadənin artması ABŞ-da 2001-ci il 11 sentyabr hücumları ilə xarakterizə olunurdu.

Dünyanın ilk terror təşkilatlarından olan Zealots və Sicarii, Yəhudəyanı Roma işğalından azad etmək üçün xüsusi qətl metodundan istifadə edirdilər. Onlar eramızdan əvvəl 4-cü ildən 66-cı ildəki "Yəhudi Müharibəsi"nə qədər Qüdsdə kiçik xəncərlərdən istifadə edərək hücumlar edirdilər. Bu hücumlar bir başa intihar missiyaları idi, çünki qatillər tutularsa işgəncə verilərək öldürülürdülər [9].

XI-XII əsrlərdə İranın şimal-qərbində yerləşən şiə müsəlman təriqəti olan İsmaili qatillər, müvəffəqiyyəti intihar missiyalarından asılı olan siyasi qətlərin planlı, sistemətik və uzunmüddətli istifadəsi üçün təsirli bir təşkilat yaratdılar. İki əsr ərzində (fədai yaxud sui-qəsdçi qatil) xəncərləri bölgənin əsasən sünni hökmdarlarını, eləcə də xristian səlibçi dövlətlərinin liderlərini dəhşətə gətirdi və ruhdan saldı, əllidən çox qətləri həyata keçirdilər və yeni bir terminin yaranmasına səbəb oldular: "sui-qəsd". Qatil qurbanlarının əksəriyyəti o qədər diqqətlə qorunan siyasi və hərbi liderlər idi ki, hətta uğurlu sui-qəsdçilər də bu müvəffəqiyyətin əvəzini həyatları ilə ödəməli idilər. Qatilləri bu qədər ölümcül edən şey, qatillərinin öz missiyalarını yerinə yetirmək üçün ölməyə hazır olmaları və tez-tez qaçmağa çalışmaq əvəzinə, yerlərində qalıb ölümlərinə sevinmələri idi. 1092-ci ildə böyük fars sultanının vəziri Malikşahı öldürən ilk uğurlu Hitman öldürülməzdən əvvəl "bu şeytanı öldürmək xoşbəxtliyin başlanğıcıdır"dedi. Sonrakı müzdlü qatillər eyni

həvəslə intihar missiyaları həyata keçirdilər. "Bu qatillər ümumiyyətlə qətl sənətində yaxşı təlim almış, qurbanlarına yaxınlaşmaq üçün ağıllı fəndlər planlaşdırmış və ümumiyyətlə tutulmalarını, qaçmağa cəhd etməmələrini və missiyada sağ qalmağın utanc verici olduğunu düşünmüşlər."

Qondarma terror dövrünün başlanğıcı 19-cu əsrin ikinci yarısı ilə 20-ci əsrin əvvəlləri arasında - milli-azadlıq, inqilabi və digər döyüşçü hərəkətlərinin yüksəliş dövrünə təsadüf edir. Birincisi, alman radikal respublikaçı Karl Heinzen "bombanın fəlsəfəsi" adlı özünü izah edən bir konsepsiya hazırladı. Onun fikrincə, günahsız insanların kütləvi şəkildə məhv edilməsindən danışsaq belə, "bəşəriyyətin ali maraqları" hər cür qurban verməyə dəyər. Onun yanaşmasını daha sonra rus anarxizminin ideoloqu, "məhvetmə nəzəriyyəsi"ni irəli sürən Mixail Bakunin inkişaf etdirdi və özü də onun həvarilərindən birinə çevrildi.

D.Rappoport görə müasir terrorizmin tarixi, terrorun dörd fərqli "dalğasından" ibarət kimi təsvir edilə bilər. Bu dalğaların hər birinin əsas xüsusiyyətləri, hər dalğa üçün təxmini tarixlə birlikdə təyin etdiyi etikətdə ümumiləşdirilir:

1. "Anarxist" dalğa (1880-ci illər - təxminən 40 il davam etdi, 1920-ci illərin əvvəllərinə qədər).
2. "Antikolonial " dalğa (1920-ci illər - təxminən 35 il davam etdi, 1960-cı illərin ortalarına qədər).
3. "Yeni sollar" dalğası (1960-cı illər - təxminən 30 il davam etdi, 1990-cı illərdə böyük ölçüdə dağıldı).
4. "Dini" dalğa (1979-cu ildə İran inqilabı ilə başladı).

Bütün bu "dalğalar"da əsas məqsəd inqilab idi. Amma "inqilab" hər dalğada bir qədər fərqli qəbul edilir və başa düşülürdü. Terror təşkilatları çox vaxt öz "inqilabını" "ədalətsiz hesab edilən" dövlətdən və ya hakim partiyadan ayrılmaq, onu devirmək və ya tamamilə məhv etməklə əldə edilməli olan milli öz müqəddəratını təyinetmə prinsipi üzərində qururdular.

Bu baxımdan qeyd etmək lazımdır ki, muxtar Fələstin Dövləti uğrunda mübarizə aparmaq üçün "anti-müstəmləkəçilik" dalğasında yaranan üsyançı qrup

“İrgun”un lideri Menahem Begin öz ardıcılarını ilk olaraq “ azadlıq döyüşçüləri” hökumət terroruna qarşı mübarizə aparır. Bununla belə, “azadlıq döyüşçüsü” termini anti-müstəmləkəçilik dövründə müəyyən legitimliyə malik olsa da, çox vaxt inqilabçıların mübarizə apardığı səbəblər terrorizmin ilk anarxist dalğasından daha haqlı göründüyü kimi, bu termin öz mənasını itirmiş bir termindir. bütün terror səbəbləri tərəfindən həddindən artıq istifadə və sui-istifadə nəticəsində etibarının çox hissəsi pozulmuşdur.

"Dini" terrorizmin dördüncü dalğası əvvəlki üç dalğadan fərqlidir. Əvvəlki dalğalarda din, dünyəvi suveren dövlətin yaradılmasına dəstək məqsədi daşıyırdı. Lakin dördüncü dalğada din həlledici fərqli məna daşıyır. Əvvəlki dalğalarda "öz müqəddəratını təyinetmə" prinsipi ilə legitimləşən terrorizm, dördüncü dalğada dinin fundamentalist təfsirini tətbiq etməyə çalışır. Bu dalğada məqsəd yalnız öz müqəddəratını təyinetmə deyil, dini qanunların aliliyini təmin etməkdir. Dördüncü dalğanın "dini" terrorizmi dünyəvi siyasətə qarşı çıxaraq, dini qanunların hakim olduğu bir cəmiyyət qurmağı hədəfləyir.

Buna görə də, bu “dini” qanuniləşdirmə prinsipinin həyata keçirilməsi, Allah adına hərəkət edən “həqiqi möminlərin” “tanrısızlar” kimi görünənlərə və “kafirələrə” qarşı şiddətli terrordan istifadə etməsinə haqq qazandırır və onların təsdiq etdiyi terror taktikalarından istifadənin qanuniliyinə dair öz inanclarında belə əminlik terrorizmin bu dördüncü dalğasını din və terrorizmin əvvəlki qarışıqlarından fərqləndirir [3].

İkinci Dünya müharibəsi dövründə yapon kamikadze intihar hücumlarını həyata keçirirdilər, lakin mülki şəxslərə qarşı deyil, yalnız əsgərlər və dənizçilərə qarşı intihar hücumları təşkil olunurdu. kamikadze proqramı, Amerika işğal donanmasının irəliləməsinin qarşısını almaq üçün planlı və qərarlı hücumlar təşkil edirdi. Siravi əsgərlərin qaçılmaz ölüm şəraitində ölkələri üçün döyüşməyə davam etdikləri və ya qəfil təhlükəyə cavab olaraq başqalarını xilas etmək üçün özlərini qurban verdikləri bir çox hadisə bu kamikadze hücumlarının bir hissəsi idi.

1945-1980-ci illər arasında intihar hücumları müvəqqəti olaraq azaldı. Siyasi səbəblərlə əlaqədar çoxsaylı intihar aktları baş verdi, amma terrorçuların özünü

öldürərkən başqalarını da öldürməsi faktı qeydə alınmadı. Özünü yandırma və aclıq aksiyaları baş verdi, ancaq bunlar əsasən siyasi rəğbət yaratmağa yönəlmiş və başqalarına az zərər vermə riski olan nümayişkarənə hərəkətlər idi.

Növbəti illərdə Mahatma Qandi Hindistanda 1947-ci ildə daxil olmaqla çoxsaylı aclıq aksiyaları təşkil edərək Hindistanın müstəqilliyini sürətləndirdi. Cənubi Vyetnamdakı Buddist rahiblər dini təqiblərə etiraz etmək üçün özlərini diri-diri yandırdılar, bu intiharlar Amerika qoşunlarının geri çəkilməsini tələb etmək üçün 'Saigon' küçələrinə çıxmağa təkan verdi. Daha sonra 1969-cu ildə Çexoslovakiyada filosof tələbə Jan Palach, Sovet istilasına etiraz olaraq özünü Praqanın Vatslav meydanında diri-diri yandırdı, yüz minlərlə insanı küçələrə çıxaran dramatik intiharlardan idi.

1980-ci illərin əvvəllərində başlayan müasir intihar terrorizmi, tarixi sələflərindən fərqli olaraq, əvvəlcə nadir hallarda rast gəlinən bir olguydu. Lakin son illərdə, dünyanın bir neçə subyekti tərəfindən eyni vaxtda siyasi məcburetmiş aracılığı ilə istifadə olunaraq bu olgu artmağa başlamışdır. Bu, intihar terrorizminin sayı və coğrafi yayılma baxımından artışı səbəb olduğu bir dövrü əks etdirir.

1990-cı illərdə intihar terrorizmi bir sıra ölkəyə daha yayıldı. 1990-cı ilin iyulundan etibarən Şri-Lanka siyasi liderləri, hərbi obyektlər və mülki şəxslərə qarşı intihar hücumları ilə tanınan "Tamil-İlam Qurtuluş Pələngləri" fəaliyyətə başladılar. İntihar terrorizmi İsrail və Fars körfəzində "əl Qaidə" tərəfindən başlatılan hücumlarla daha da geniş yayıldı. Türkiyədə Kürdüstan İşçi Partiyası (PKK) 1996-cı ildə Türk hərbi və hökumət obyektlərinə qarşı intihar hücumlarına başladı.

XXI əsrin ilk illərində intihar terrorizmi daha da geniş yayıldı. Şri Lanka, İsrail və Fars körfəzi ilə əlaqədar intihar hücumları davam etdi və Çeçenistan və Kəşmirdəki üsyançı qruplar Rusiya və Hindistan obyektlərinə qarşı intihar hücumlarına səfərbər oldu. Ən nüfuzlu intihar hücumu əlbəttə ki, 11 sentyabr 2001-ci ildə ABŞ-a qarşı törədilən əməliyyatlar oldu, ki, "əl Qaidə"nin tarixdəki ən təsirli hücumlarından biri oldu [10].

1.2. Müasir dövrdə terrorist profilinə yanaşmalar və terrorçuya məxsus olan davranışlarının müəyyənləşdirilməsi

Terror aktları ilə birbaşa bağlı olan taktika və strategiyalar hər zaman diqqəti cəlb edir. Terrorizmdə daha geniş kütlənin reaksiyası birbaşa hücum hədəfi qədər vacibdir. Buna görə də terrorçular psixoloji, ictimai və ya siyasi səbəblərə görə daha geniş auditoriyaya təsir göstərə bilər. Bu hərəkətlər qəsdən, planlı, məqsədyönlü və amansız xarakter daşıyır.

Terror aktlarının nadir hallarda baş verməsi hadisənin əvvəlcədən proqnozunu verilməsini çətinləşdirir. Lakin buna hazırlaşmaq mütləq profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsi demək deyil. Bu davranışları tanımaqda məqsəd tədqiqata diqqəti yönəltmək, hüquq-mühafizə orqanlarına tapşırıqları prioritetləşdirməyə kömək etmək və vaxtında risklərin idarə edilməsi üçün müdaxilələri planlaşdırmaqdır. Bu proses hüquqi mühafizə orqanlarını narahat edən bilavasitə göstəricilərin müəyyən edilməsini nəzərdə tutur.

Xəbərdarlıq davranışın səkkiz növü mövcuddur: Yol, Fiksasiya, İdentifikasiya, Yeni təcavüz, enerji partlayışı, sızma, və Son çarə (sxem 1.1.).

Sxem 1.1. Xəbərdarlıq davranışın səkkiz növü

Yol. Subyektlər araşdırma, planlaşdırma və ya terror aktına hazırlıq və ya belə bir hücumun həyata keçirilməsinin bir hissəsini əhatə edən müxtəlif davranış növlərini nümayiş edirlər.

Fiksasiya. Bir şəxsin və ya mövzunun üzərində qeyri-sağlam dərəcədə çox düşünmək və buna həddindən artıq diqqət göstərmək deməkdir. Bu, zamanla baş verir və getdikcə daha çox şiddətlənir. Məsələn, bir insan bir başqası haqqında və ya

müəyyən bir mövzu haqqında o qədər çox düşünür ki, bu, onların gündəlik həyatına mənfi təsir edir. Bu, belə görünə bilər: bir şəxs sevdiyi məşhur haqqında daim düşünür və onun hər bir fəaliyyətini izləyir, buna görə də işində və ya təhsilində diqqətini cəmləyə bilmir.

İdentifikasiya - Şəxslərdə “psevdo komando” termini olaraq istifadə olunan və ya “döyüşçü zehniyyətində olmaq” üçün psixoloji istəyin olması kimi tanımlanır. Buraya silahlar və ya digər hərbi və ya hüquq-mühafizə orqanları ilə yaxından əlaqə qurmaq, əvvəlki hücumçular və ya sui-qəsdçilərlə özlərini eyniləşdirmək və ya müəyyən səbəb və ya inanc sistemini inkişaf etdirmək üçün özlərini agent kimi elan etmək daxildir.

Yeni təcavüz (Novel Aggression) "Yeni hücum" və Yaxud 'Aqressiya Romanı'. Yeni təcavüz (instrumental təcavüz və ya proaktiv təcavüz kimi də tanınır) məqsədli və planlı aqressiv davranış növüdür. Reaktiv təcavüzdən fərqli olaraq, hansı ki, təhdid və ya provokasiyaya qarşı spontan bir cavabdır, yeni təcavüz xüsusi bir məqsəd üçün həyata keçirilir. Bu məqsəd nəyisə əldə etmək, üstünlük qurmaq və ya müəyyən bir nəticə əldə etmək ola bilər. Daha sadə şəkildə desək, yeni təcavüz, kimsənin əsəbi və ya provokasiya nəticəsində hərəkət etməyindən daha çox, istədiyini əldə etmək üçün qəsdən aqressiv hərəkətlər etdiyi zaman baş verir. Məsələn, bir zorakının başqa bir şagirddən pulunu alması yeni təcavüzün nümunəsidir, çünki zorakı pul əldə etmək məqsədi ilə qəsdən aqressiv davranır.

Enerji partlayışı. "Enerji partlayışı"- hücumu planlaşdıran şəxslərdə müşahidə olunan fərqli davranış modelinə aiddir. Bu nümunə potensial hədəflə birbaşa əlaqəli fəaliyyətlərin tezliyində və ya müxtəlifliyində nəzərəcarpacaq dərəcədə artımla xarakterizə olunur. Əhəmiyyətli məqam odur ki, bu fəaliyyətlər özlüyündə zərərsiz və ya təhlükəsiz görünə bilər və bu, onların dərhal şübhə doğurma ehtimalını azaldır.

Sızma. Hücum vasitəsilə hədəfə zərər verməyi planlaşdırarkən, insanlar bu niyyəti üçüncü tərəfə bildirirlər.

Son çarə. Subyektlər söz və ya əməl vasitəsilə zorakı hərəkət və ya zaman imperativini nümayiş etdirir və ya artan çarəsizlik və ya sıxıntı nümayiş etdirirlər. Belə şəxslər üçün zorakılıqdan başqa alternativ yoxdur və nəticələr əsaslandırılır.

Təhdidlərin birbaşa yayılması. Şəxslər zorakı hərəkətdən əvvəl hədəfə və ya hüquq-mühafizə orqanlarına birbaşa təhlükə barədə məlumat verirlər Məsələn 9/11/2001 hadisələri.

Xəbərdar edən davranış fərdi terrorçular arasında artan riskin proksimal göstəricisidir və əlavə elmi araşdırmanın aparılmasını tələb edir. Xəbərdarlıq edən davranışın səkkiz növü — yol, fiksasiya, identifikasiya, yeni təcavüz, sızma, təhdidlərin birbaşa yayılması, enerji partlayışı, və son çarəni son tədqiqatlar fərdi terrorçular, kütləvi qatillər və aktiv atıcılar arasında təəccüblü oxşarlıqlar nümayiş etdirdi.

Digər iki araşdırmada İsveç Müdafiə Tədqiqatları Agentliyi məhkəmə-linqvistik analiz və İnternet məlumatlarının öyrənilməsi vasitəsilə “tək qurd”ları potensial olaraq müəyyən etmək üçün üç növ xəbərdarlıq davranışından – fiksasiya, identifikasiya və sızdırmaqdan istifadə etmək üsulunu tövsiyə edib və təsvir edib.

22 Avropalı terrorçu üzərində aparılan araşdırmada 90%-dən çox hallarda beş xəbərdarlıq davranışı (yol, fiksasiya, identifikasiya, enerji partlaması və son çarə) aşkar edilib. ABŞ-da və Avropada 111 tək canavar terrorçusu üzərində aparılan daha geniş bir araşdırmada, bütün subyektlərin 77-96 %-də yollar, fiksasiya, identifikasiya və sızma mövcud idi. Bu cür səylər bu cür davranışın risklərin qiymətləndirilməsinin bir hissəsi kimi dəyərli olub-olmadığını göstərəcək [11].

“Tək qurd” (“Lone wolf”) sindromu - terrorizmi təkbaşına hərəkət edən fərdlər tərəfindən həyata keçirilən siyasi zorakılıqdır; mütəşəkkil terror qruplaşmasına və ya şəbəkəsinə mənsub olmayanlar; liderin və ya iyerarxiyanın birbaşa təsiri olmadan fəaliyyət göstərən; və onların taktika və üsulları birbaşa kənardan heç bir əmr və ya göstəriş olmadan fərd tərəfindən düşünülür və idarə olunur.

Ümumi faktorlar: tək canavar terrorçunun standart profili olmasa da, sübutlar göstərir ki, onların əksəriyyəti işsiz, cinayət keçmiş olan subay ağ dərili kişilərdir.

Terrorçu qrupların üzvləri ilə müqayisədə tənha canavarlar daha yaşlı, daha az təhsilli və ruhi xəstəliklərə daha çox meyillidirlər. Əl-Qaidə üzvləri ilə müqayisədə, tək canavar terrorçularının cəmiyyətdən kənar qalma ehtimalı daha yüksəkdir. Nəticələr tək canavar terrorunun nisbi məhrumiyyətdən qaynaqlandığını göstərir. Sosial təcrid vəziyyətində tənha fərdlər özlərini layiq olduqları dəyərlər kimi qəbul etdikləri şeylərdən məhrum hiss edir və işsizlik, ayrı-seçkilik və ədalətsizliklərə görə məsuliyyət daşıyan hökumətə qarşı şikayətlər formalaşdırırlar. Onların zorakılığı vasitələr və məqsədlər arasındakı bu boşluğa deviant uyğunlaşmadır. Nisbətən yüksək səviyyəli yadlaşmanın bir səbəbi, tənha canavarların yarıdan çoxunun sağçı və ya hökumət əleyhinə ideologiyaları qəbul etməsidir.

Metodlar: Tək canavar hücumları müxtəlif formalarda ola bilər, o cümlədən bombardmanlar, kütləvi atışmalar, avtomobil hücumları və ya fərdlərə və ya ümumilikdə cəmiyyətə zərər verən digər üsullar.

Qarşısının alınmasında çətinliklər: Tənha canavarların aşkarlanması hüquq-mühafizə orqanları və kəşfiyyat orqanları üçün çətin ola bilər. Daha böyük şəbəkə və ya qrupun olmaması ənənəvi müşahidə vasitələri ilə məlumat toplamaqda çətinlik yaradır. Müstəqil təbiətlərinə görə, tənha canavarlar radikallaşmanın və ya məlum ekstremist şəbəkələrlə əlaqənin tipik əlamətlərini göstərməyə bilər, bu da potensial təhlükələri müəyyən etməyi çətinləşdirir.

İcma məlumatlılığı: Tək qurd hücumlarının qarşısını almaq üçün ictimaiyyətin məlumatlılığının və cəlb edilməsinin yaradılması çox vacibdir. Şəxsləri şübhəli fəaliyyətlər barədə məlumat verməyə təşviq etmək və açıq ünsiyyəti təşviq etmək erkən aşkarlanmağa kömək edə bilər [16].

"Mülki aviasiya sahəsində isə 'profil' dedikdə biz potensial təhlükəli şəxs profilinə diqqət yetiririk (sxem 1.2.) [2]. Bu profildə potensial təhlükəli şəxslər, sənişin, yola salan /qarşılayan, işçi (insayder), və kənar şəxslər (aeroport daxilində biletsiz, çantasız, terminal daxilində fasiləsiz olaraq dolaşan və ya oturub gözləyən şəxslər) olur. İlkin olaraq bu profildəki sənişinləri iki qrupa ayırırıq. Birinci qrup xəbərdar olan sənişinlərdir, yəni terror təşkilatı ilə əlaqəli olan şəxslər. Digəri isə xəbərdar olmayan sənişinlərdir ki, dolayısı ilə hadisəyə xəbərsiz olaraq daxil

olurlar. Buna misal olaraq Nezar Nəvvaf əl-Mənsur əl-Hindavi (1986-cı il, Londondan Təl-Əvivə 016 sayılı El Al Uçuşunu) göstərmək olar. Eyni ilədə Lone Wolf (tək qurd terrorçu) hər dörd kateqoriya ilə əlaqəli ola bilər. Onların müəyyən edilməsi digərlərinə nəzərən daha çətindir. Buna misal olaraq (Rəmzi Yusifin Dünya Ticarət Mərkəzinin partlaması 26 fevral 1993-cü ildə Nyu Yorkda və sonra PhilippineAirlines aviaşirkətinə məxsus təyyarədə partlayış) göstərmək olar [24].

Sxem 1.2. Potensial təhlükəli şəxslərin təsnifatı

II FƏSİL

Terrorçunun psixologiyası ilə bağlı mövcud nəzəriyyələr, psixoloji yanaşmalar, təhlil və radikallaşmanın səbəbləri

2.1. Terrorçunun psixologiyası ilə bağlı mövcud nəzəriyyələr

Terrorçunun psixologiyasını və radikallaşma yollarını araşdıraraq insanları terrora sövq edə biləcək səbəbləri və yolları aşkar etmək mümkündür. Mütəxəssislərin istifadə etdiyi fərqli yanaşmalar, məsələn psixoanalitik model, etologiya, hərəkət, sosial öyrənmə və idrak nəzəriyyəsi kimi müxtəlif nəzəriyyələrini tədqiq etməklə bu hadisələrdə rol oynayan mürəkkəb psixoloji amillərin arxasında duran dinamikənin qısa və dəqiq başa düşülməsini təmin etmək olar.

İnstinkt nəzəriyyəsi. Psixoanalitik model zorakılığın bütün növlərinin əsas mənşəyini araşdıran və ən geniş tanınan nəzəriyyədir. Bu model zəif məntiqi, nəzəri və empirik əsaslara malikdir. Freyd 'təcavüzü' daha çox insanın normal inkişafı zamanı çoxunun keçməli olduğu fitri və instinktiv bir insan xüsusiyyəti olaraq görürdü. Freyd nəzəriyyəsinin sonrakı inkişafında, insanların daxili sabitliyə sahib olması və enerji birləşməsinin canlılıq və ölüm qüvvəsi ilə əlaqələndirilməsi mühüm idi. Şiddət, Tanatos (Z.Freydin psixoanalitik nəzəriyyəsində ölüm və məhv olmağa tərəf getməyə nail olan instinkt məzmununu təsvir edir) enerjisinin başqalarına təsir etməsi kimi anlaşıldı. Buna əlavə olaraq, zorakılıqla əlaqəli olan digər nəzəriyyələr Freydin psixoanalitik nəzəriyyəsindən götürülmüş olsa da, heçbiri onun şiddət nəzəriyyəsini geniş miqyasda qəbul etmədi.

Etologiya. Etologiya, heyvan davranışının araşdırılması ilə məşğul olan bir elm sahəsidir. Xüsusən də təbii mühitdə baş verən davranışları və insan etosunun formalaşmasını tədqiq edir. Etoloq C. Lorenz, təcavüzün sadəcə bioloji tələbatdan irəli gəldiyini və insan təkamülündə adaptiv əhəmiyyət qazanan "mübarizə instinktindən" mənbə alındığını iddia edirdi. Lorenz təcavüz arzusunun təbii meyl olduğunu, insanlarda bu arzusunun ətraf mühit və qarşılıqlı təsir yolu ilə

formalaşdığını vurğulayırdı. Lorenzə görə, aqressiyaya təbii meyl emosional və psixofizioloji amillərin təsiri nəticəsində tədricən inkişaf edir. O, bu meylin zamanla katarsis prosesi(emosional gərginliyin aradan qaldırılması) vasitəsilə azaldığını, burada emosiyaların sərbəst buraxılmasının aqressiya impulsunu azaltmağa kömək etdiyini vurğulayırdı.

Hərəkət nəzəriyyəsi (Frustrasiya-aqressiya) fərziyyəsi psixodinamik yanaşmaya əsaslanır. Bu fərziyyəyə əsasən, aqressiya məyusluğun nəticəsidir. Məyusluq bir insanın məqsədə çatmasına mane olan hadisə və ya stimuldur və gücləndirici keyfiyyətə malikdir. Məqsədimizə çatmaq istəyimiz xarici faktorlar tərəfindən əngəlləndikdə, məyusluq yaşayırıq ki, bu da aqressiv hərəkətlərə səbəb olur və təcavüzcü davranışa səbəb ola bilər. Aqressiyanın hədəfi həmin anda əlçatan olmaya bilər və bu, yerdəyişmə ilə məşğul olaraq aqressiv hissləri və hərəkətləri daha az riskli hədəfə yönəldə bilər, baxmayaraq ki, onlar məyusluğun əsl səbəbi olmaya bilərlər. Bu yönləndirmə yerdəyişmə kimi tanınır. Frustrasiya-aqressiya fərziyyəsini ilk formalaşdırırlar Yel Universitetinin tədqiqatçıları C.Dollard, L.Doob, N.Miller, O.Mourer və R.Sirs olmuşdur.

Sosial öyrənmə nəzəriyyəsi. A.Bandura tərəfindən irəli sürülmüş sosial öyrənmə nəzəriyyəsi başqalarının davranışlarını, rəftarlarını və emosional reaksiyalarını müşahidə etməyin, modelləşdirməyin və təqlid etməyin vacibliyini vurğulayır. Sosial öyrənmə nəzəriyyəsi həm ətraf mühitin, həm də idrak amillərinin insanın öyrənməsinə və davranışına təsir etmək üçün qarşılıqlı əlaqəsini nəzərdən keçirir. Bandura tərəfindən təklif edilən dörd vasitəçilik prosesi var:

- **Diqqət:** Fərdlər modelə (davranış nümayiş etdirən şəxs) diqqət yetirməlidirlər. Davranışa diqqət yetirməsələr və ya diqqət etməsələr, öyrənmə ehtimalı daha azdır.
- **Saxlama:** Davranışı müşahidə etdikdən sonra fərdlər onu yadda saxlamalıdırlar. Yaddaş və saxlama bacarıqları davranışın sonradan təkrarlanması üçün vacibdir.
- **Reproduksiya:** Bu, müşahidə olunan davranışı təkrarlamaq və ya təqlid etmək qabiliyyətini əhatə edir. Kimsə diqqət yetirsə və xatırlasa belə, fiziki və ya zehni qabiliyyət olmadan davranışı dəqiq şəkildə təkrarlamaq bilməz.

- **Motivasiya:** Bir davranışı təqlid etmək qərarı motivasiyadan təsirlənir. Fərd davranışla əlaqəli müsbət nəticələr və ya mükafatlar qəbul edərsə, onu təkrarlamaq ehtimalı daha yüksəkdir. Əksinə, nəticələr mənfi görünürsə, onlar təqlid etməyə daha az meyilli ola bilərlər.

Koqnitiv nəzəriyyə. “Təcavüzün Koqnitiv Nəzəriyyəsi” deyir ki, insanların düşüncələri ətrafdakıların təsiri altındadır. Niyyəti necə gördükləri daxili və xarici amillərin təsiri altında aqressiyaya təsir göstərir. Təcavüzkar insanlar münaqişələri sülh yolu ilə həll etmək üçün mübarizə aparır və düşmən siqnallarına həssasdırlar. Ekspertlər düşünürlər ki, terrorçular da sosial qaydalara əməl edirlər, lakin onların hərəkətləri inanc və təcrübə ilə formalaşan şəxsi baxışlardan irəli gəlir.

Bioloji yanaşmalar. Təcavüzün bioloji əsası rəsmi bir nəzəriyyə olmasa da, davranışı başa düşmək üçün çox vacibdir. Oots və Vigele kimi sosioloqlar terrorizmdə bioloji dəyişikliklərin rolunu araşdırırlar. Bu proseslərin öyrənilməsi təhlükəsizlik tədbirləri üçün vacibdir, baxmayaraq ki, az sayda tədqiqat terrorçulara yönəlmişdir. Psixiatr D. Hubbard bəzi terrorçularda daxili qulaq problemlərini qeyd etdi, lakin bu əlaqə aydın sübut və ya nəzəri dəstəkdən məhrumdur.

Neyrokimyəvi amillər: İnsan beynindəki nörotransmitterlər arasında Serotonin (5-HT) aqressiv davranışla güclü şəkildə bağlıdır. Aşağı serotonin səviyyələri daha yüksək aqressivliklə, xüsusən də təhdidlər və ya təxribatların səbəb olduğu impulsivlik ilə əlaqələndirilir. Azaldılmış serotonin fəaliyyəti düşmənçiliyə qarşı həssaslığı artırır. Serotonin normal olaraq aqressiyanı maneə törətsə də, qeyri-kafi səviyyələr aqressiv meyllərə səbəb ola bilər. Bununla belə, aşağı serotoninin birbaşa təcavüzə səbəb olduğunu sübut edən heç bir tutarlı dəlil yoxdur.

Hormonal amillər: Qonadotrop hormonlar da daxil olmaqla androgenlərin insan davranışına, xüsusən də aqressiv davranışa təsiri güman edildiyi qədər sadə deyil. Kişilərdə qeyri-mütənasib zorakılıq meyllərinin əsas səbəbi kimi "testosteron zəhərlənməsi" fikrini dəstəkləmək üçün kifayət qədər empirik sübut yoxdur. Testosteron, ən yaxşı halda, məhdud rol oynayır. Testosteron və Buss-Durkee Düşmənçilik İnteraktuarıdakı xallar arasındakı korrelyasiyanın hərtərəfli təhlili

"testosteron səviyyələri ilə beş tədqiqatda sınaqdan keçirilmiş 230 kişinin ümumi inventar balı arasında aşağı, lakin müsbət əlaqəni" ortaya qoymuşdur.

Psixofizioloji amillər: Təcavüzkar və antisosial davranışlarda iştirak edən şəxsləri araşdırarkən, tədqiqatlar ardıcıl olaraq psixofizioloji amillərin rol oynadığını göstərir. Məsələn, O şəxslərinki həyəcan səviyyələri əsasən aşağıdır, daha yavaş atan ürək ritmi kimi. Bundan əlavə, normal insanla müqayisədə, bu insanların bədənləri müxtəlif stimullara intensiv reaksiya verə bilməz, bu, reaktivliyin azalması kimi tanınan bir vəziyyətdir. Nəticə olaraq, digərləri ilə müqayisədə onların fizioloji reaksiyaları adətən başqalarında müşahidə ediləndən daha az olur.

Empirik yanaşmalar. Psixoloqlar nəzəri metodlarla yanaşı, zorakılığın incəliklərini üzə çıxarmaq və onun proqnozlaşdırıcılarını dəqiq müəyyənləşdirmək üçün statistik modellərin tətbiqinə də diqqət yetirmişlər. Bu tədqiqat yolu zorakı davranışa səbəb olan amillərlə bağlı dəyərli açıqlamalar verdi.

Risk faktorları fərdi davranış, həyat tərz, ətraf və irsi xüsusiyyətlərlə bağlı olub, zorakılığın baş vermə ehtimalını artırır. Onlar zorakılığın səbəblərini izah etməsə də, müəyyən edilmələrinin vacibliyini vurğulayır. Risk faktorları statik (məsələn, cinsiyyət) və dinamik (məsələn, sosial münasibətlər) olaraq iki kateqoriyaya ayrılır. Terrorizmi proqnozlaşdırmaq üçün bu faktorlar etibarlı deyil. Terrorizm zorakılığın bir formasıdır, lakin fərqli risk faktorlarına malikdir. Sosial elmlərdə "ümumi zorakılıq riski" proqnozlaşdırılır, lakin bu, terror təhlükəsini qiymətləndirməyə uyğun gəlmir. Bir çox terrorçular ümumi zorakılıq risk faktorlarını nümayiş etdirmirlər. Zorakılığın bütün formalarını izah edən tək nəzəriyyə yoxdur. Sosial öyrənmə və sosial koqnitiv yanaşmalar terrorizmə tam uyğun gəlmir. Terrorizm ideoloji məqsədlərlə əlaqəli strateji zorakılıqdır və bu, onun başa düşülməsini və vahid nəzəriyyə yaranmasını çətinləşdirir [7].

2.2 Zorakılığı anlamaq üçün psixoloji yanaşmalar

Müəyyən bir terror zorakılığı probleminə psixoloji yanaşmaları araşdırmadan əvvəl, psixologiya və digər davranış elmlərinin zorakı davranışı daha ümumi şəkildə və necə izah etməyə çalışdıqlarını araşdırmaq faydalı ola bilər. Sosial elmlər ədəbiyyatında "zorakılıq" termininin tərifləri ən azı terrorizmin tərifləri qədərdir. Əsərlərin əksəriyyəti başqalarına zərər vermək niyyətinə diqqət yetirir, lakin bəziləri də "özünə qarşı zorakılığın" təzahürü kimi intihar və özünə xəsarət yetirməyi əhatə edir. Qəsdən başqalarına fiziki zərər və ya xəsarət yetirən hərəkətlər adətən istifadə olunan təriflərə uyğun gəlir. Bununla belə, bəziləri zorakılığın əsl ciddiliyini təsvir etməyə çalışarkən bu təriflərin məhdudlaşdırıcı olduğu iddia olunur. Daha sadə dillə desək, o, ciddi təriflər daxilində zorakılıq aktlarının tam spektrunu və mürəkkəbliyini dəqiq təsvir etməyin çətinliyini vurğulanır. Bəziləri belə bir fikrə şərik olacaqlar ki, indiki müzakirə mövzusu risklər və konkret tədbirlərdən çox çıxış yolları və yanaşmalarla bağlı olmalıdır. Bunun əvəzinə onlar zehni və ya emosional xəsarətlərin fiziki xəsarətlərlə eyni əhəmiyyət kəsb etdiyini və zədənin proses deyil, nəticə kimi müəyyən edilməsinin daha böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulaya bilərlər. Əksinə, insanlar "qəsdən zərər" tərifində israr edirlər, çünki bu, peşəkar fəaliyyətlərdə ağrının təbii baş verməsini və ağrının razılaşıdırılmış şəkildə yayılmasını ehtiva edə bilər.

Zorakılıq müxtəlif formalarda görünsə də, ona yanaşma və qarşısını alma üsulları fərqlidir. Genetik, ətraf mühit və fərdi amillərin təsiri dəyişə bilər. Hər kəsi zorakı biri kimi təsnif etmək düzgün deyil, çünki birinin davranışını izah edən səbəb digərində eyni olmaya bilər. Əsas məsələ, zorakılığın qəbulunun praktiki nəticələrə və qərarların formalaşmasına təsiridir.

Bunun arxasında duran amillərə gəlincə, tərbiyə və təbiət kimi bir çox amillərin idrak faktorları olduğu görünür, güclü tədqiqatların bunu dəstəklədiyini qeyd etmək lazımdır. Əslində, bu gün psixoloqlar adətən bu faktorların bir-biri ilə çox bağlı olduğunu və bir çox mürəkkəb yollarla baş verdiyini qəbul etməyə

meyllidirlər. Həqiqətən də zorakılıq əsasən bioloji, sosial kontekst olan müxtəlif mürəkkəb amillərin nəticəsidir.

Digər əsas müşahidə ondan ibarətdir ki, əksər hallarda zorakılıq məqsədyönlü şəkildə əvvəlcədən düşünülmüş və ya nəzərdə tutulmuş kimi görünə bilər. Ona görə də bu fəaliyyət strategiyasıdır. Bu, məqsədyönlüdür və terrorçu və yaxud hər hansı bir şəxs üçün uğurlu nəticələrə nail olmaq məqsədi daşıyır. Nə fitri instinktlərin təkamülü, nə də geri dönməz psixoloji və sosial fərziyələrin məhsulu deyil, o, həqiqi insan xarakterindən yaranmış məsuldur. Təbii ki, alternativ seçimlər də daxil olmaqla bir çox amillər bu qərara təsir edir və hər hansı bir davranışın məcburi şəkildə nümayiş etdirilməsi insanlar üçün passiv deyil. Əlbəttə, istisnalar da var. İnsanlar həmçinin zorakılıq və ya aqressiya ilə nəticələndikən, ümumiyyətlə Dayandırılmış və yaxud emosional olaraq qeyri-sabit vəziyyətə gətirib çıxara bilən zədələnmiş beynin ola biləcəyi vəziyyətləri xəyal edə bilərlər. Bununla belə, bu, terror aktı törətmək üçün tələb olunan təşkilatın və planın əsas prinsiplərinə ziddir [17].

2.3. Terrorizm psixoloji araşdırmalarının təhlili , terrorizm üzrə müasir psixoloji tədqiqatlar.

Psixanalitik nəzəriyyədən çox təsirlənən psixologiyanın öyrənilməsinin ilkin mərhələsi başa çatdı. Bununla belə, bu mərhələnin strukturu və nəticələri çox vaxt praktiki əhəmiyyət kəsb etmirdi. Bu bölmədə biz sosial elm tədqiqatlarının və peşəkar ədəbiyyatın terrorizmi və əlaqəli davranışları necə təsvir etdiyinə və ya izah etdiyinə nəzər salırıq. Biz ilk növbədə psixoloji amilləri nəzərdən keçirsək də, qeyd etmək lazımdır ki, bunlar təkcə terrorizmi tam izah edə bilməz. Siyasi, tarixi, ailəvi, qrup dinamikası, üzvi və hətta təsadüfi elementlər kimi həm makro, həm də mikro səviyyədə bir çox amillər siyasi zorakılıq və terrorizmə kömək edir. Bunu dərk edərək, biz indi diqqətimizi psixoloji və davranış tədqiqatlarının və nəzəriyyəsinin “terrorizm psixologiyasını” anlamağa necə töhfə verdiyinə yönəlirik.

Xüsusi Əməliyyat tapşırıqlarına cavabdeh olan ABŞ kəşfiyyatı bununla əlaqədar layihənin hazırlanması üçün göstəriş verir və anti-terror əməliyyatları

üçün faydalı ola biləcək fikirləri kəşf etmək məqsədi ilə əldə olunan nəticələri praktiki suallar əsasında strukturlaşdırılması uyğun görülür.

- İnsanlar terror təşkilatlarına necə və niyə qoşulur, Terrorizmi anlamaq və ya qarşısını almaq üçün psixopatologiya nə dərəcədə vacibdir?
- Terrorizmi anlamaq və ya qarşısını almaq üçün fərdi şəxsiyyət nə dərəcədə vacibdir?
- Terrorizmi anlamaq və ya qarşısını almaq üçün fərdin həyat təcrübəsi nə dərəcədə vacibdir?
- Terrorçuların davranışında ideologiyanın rolu nədir?
- Zorla hərəkət edən ekstremistləri etməyənlərdən fərqləndirən nədir?
- Terror qruplarının zəif tərəfləri nələrdir?
- Terror təşkilatları necə qurulur, fəaliyyət göstərir və uğursuz olur?

Erkən araşdırmalar, yalnız insanların "niyə" terrorçu olduqlarına və ya terrorizmlə məşğul olduqlarına diqqət yetirsə də, müəyyən təcrübələrə əsaslanan bu sahədəki tədqiqat sualları daha məqsədyönlü və işlək hala gəldi. Horgan və başqaları qismən daha yaxşı suallar verərək gələcək tədqiqatları formalaşdırmağa kömək etdilər.

"Niyə" sualında terrorçu olmağın status dəyişikliyinə lehinə diskret seçim olduğu irəli sürüldü. Çoxsaylı terror və ekstremist qrupların sosial və əməliyyat müşahidələri, işə qəbul və iştirakın ümumiyyətlə bu şəkildə baş vermədiyini göstərir. Həqiqətən, Horgan və Taylorun qeyd etdiyi kimi: "həqiqi terrorçular haqqında bildiklərimiz nadir hallarda terrorçu olmaq üçün şüurlu bir qərar verildiyini göstərir. Terrorizmə cəlb olunmanın böyük bir hissəsi həddindən artıq davranış istiqamətində tədricən məruz qalma və sosiallaşmanın nəticəsidir."

Məsələn, "bir şəxsin niyə terrorçu olur" sualını araşdırmaq üçün daha uyğun səbəb və cavab axtaran Crenshaw, "niyə görə terrorçuların risklərə və mükafatın qeyri-müəyyənliyinə baxmayaraq bu yolda davam etməsi" məsələsinin vacib sual olduğunu irəli sürdü. Üstəlik, o qeyd edir ki, terror təşkilatlarında yüksək zərər və yaxud azalma var ki, bu da bəzilərinin terror təşkilatlarından necə və niyə çıxdığını

və ya tərək etdiyini və ya hətta terror davranışından əl çəkdiyini daha yaxşı başa düşməyə köməkçi olur.

Psixoloqlar Con Horgan və Maks Taylor tədqiqatçılar üçün terrorizmin öyrənilməsini sadələşdiriblər. Onlar terrorizmdə iştirakını üç mərhələyə bölüblər: birincisi, terrorçuya çevrilmə prosesi, ardınca terrorçu olma vəziyyəti (buna həm terror fəaliyyətlərində iştirakda qalmaq, həm də üzv olmaq daxildir) və nəhayət, terrorizmdən qurtulma mərhələsi. Bu yanaşma hər bir mərhələyə təsir edən amilləri daha aydın təhlil etməyə imkan verir: terrorçu olmaq, iştirakda qalmaq və ya ona son qoymaq.

Motivlər və zəifliklər

Müəyyən bir mühitdə hansı şəxslərin terrorçu ola biləcəyini, necə və hansı şəxslərin terrorçu ola biləcəyini başa düşmək üçün iki mühüm psixoloji amil ortaya çıxır: motiv və həssaslıq. Motiv, sadə dillə desək, bir çox hallarda emosiyalar, istəklər, fizioloji ehtiyaclar və ya oxşar impulslar tərəfindən gücləndirilən hərəkətlərin hərəkətverici qüvvəsidir. Digər tərəfdən, həssaslıq inandırmağa və ya şirnikləndirməyə meyllilik və ya ehtimala aiddir.

İnsanların terrorla məşğul olmaq motivasiyasının çox vaxt qoşulduqları qrupun “səbəbindən” və ya ideologiyasından qaynaqlandığı güman edilir. Bununla belə, Crenshaw-ın qeyd etdiyi kimi, terrorçuların yalnız dərin siyasi öhdəliyin motivasiyası ilə bağlı ümumi təsəvvür reallığı çox sadələşdirir. Həqiqət budur ki, terror təşkilatına qoşulmaq və terrorda iştirak etmək motivləri müxtəlif qruplar arasında və hətta eyni qrup daxilində əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər. Üstəlik, bu motivasiyalar təkamül edə bilər.

M.Krenşounun təhlili göstərir ki, terrorçular ən azı dörd kateqoriyaya görə motivasiya edilə bilər:

1. fəaliyyət üçün imkanların cazibəsi
2. bir qrupa mənsub olma ehtiyacı
3. sosial status istəyi
4. maddi mükafatların arxasınca getmək

Daha radikal mövqedən çıxış edərək, Post terrorizmin hər hansı açıq siyasi və ya ideoloji məqsədlərdən ayrı bir məqsəd ola biləcəyini irəli sürür. Bu nöqtəyi nəzərdən, qrupun ideologiyası terrorçuların məcburiyyət qarşısında hiss etdikləri hərəkətlərə bəraət qazandırır. Daha sadə dillə desək, fərdlər təkcə səbəbə görə deyil, terror qruplarına qoşulmaq və terror aktlarında fəal iştirak etmək niyyəti ilə terrorçu ola bilirlər.

Ədalətsizlik: Ədalətsizlik anlayışı, terrorizmin əsas motivasiyası kimi tanınır və həm zorakılığı, həm də terrorizmi başa düşmək üçün mərkəzi bir amil kimi qəbul edilir. 1970-ci illərin ortalarında Haker bu nöqtəyi vurğulayaraq, “təmizləmə bilən ədalətsizliyin terrorizm üçün əsas motivasiya olduğunu” iddia etmişdir. Ədalətsizlik qavrayışı, Rossa görə, şikayət kimi qələmə verilə bilər və fərdləri zorakılığa sövq etməyə töhfə verir. Bu şikayətlər, qisas həvəsinə də sürükləyə bilər.

Şəxsiyyət: Psixoloji şəxsiyyət özümüzü necə qavradığımızı formalaşdırır, adətən yeniyetməlik dövründə sabit mənlilik imicini formalaşdırır. Uğurlu şəxsiyyət inkişafı, Crenshaw-a görə, şəxsiyyətin davamlılığını qorumaq üçün çox vacibdir. Psixoloq J. Marcia "şəxsiyyət girovu" anlayışını təqdim edir, burada bəziləri öz şəxsiyyətlərini tənqidi yoxlamadan qəbul edirlər və potensial olaraq sadəliyinə görə ekstremist ideologiyaların cəlb olunmasına səbəb olur. Digərləri özlərini yalnız qrup üzvlüyü ilə müəyyən edirlər, fərdilik yoxdur. Terror qruplarına qoşulmaq, Conson və Feldmanın qeyd etdiyi kimi, xüsusilə şəxsiyyət pozğunluğu olanlar üçün aidiyyət və şəxsiyyət hissi təmin edə bilər. Taylor və Luis, marginallaşmış gənclərin, cəmiyyətin mənfə cəhətlərindən uzaqlaşaraq, terror təşkilatları tərəfindən təklif olunan dini kollektiv kimliklərdə istiqamət axtarmalarını təklif edir.

Mənsubiyyət (Mənsub olmaq). Radikal ekstremist qruplarda, mənsubiyyət və ədalətsizlik hissləri terrorçular üçün vacibdir. Luckabaugh və digər tədqiqatçılar, bu qruplara qoşulmanın əsas motivasiyasının "mənsub olmaq üçün böyük ehtiyac" olduğunu iddia edirlər. Cəmiyyətdə təcrid olunanlar üçün terror qrupları, mənsubiyyət hissini təmin edən ilk həqiqi nöqtə kimi görünə bilər. Terrorçuların həyatlarında mənsubiyyət və irəliləmə ümidi ilə baxdıqları bir dövrdə, terror təşkilatları qəbul olunan yolu təmsil edir. Ekstremist qruplar, güclü birlik və

həmrəylik təmin edərək mənsubiyyət hissini artırır. Terrorçuların işə götürülməsi ilə bağlı müşahidələr, ailə, dostlar və tanışlarla əlaqələrə vurğu edir. Krenşouya görə, aktiv terrorçular ümumən ideologiyalar və dindar qrupları ilə əlaqələndirilir. Ədalətsizlik, mənsubiyyət və şəxsiyyət hissi terrorçularda geniş yayılmışdır və terror təşkilatlarına qoşulmaqda və ekstremist fəaliyyətlərdə iştirak etməkdə əhəmiyyətli rol oynayır. Bəzi tədqiqatçılar, mənsubiyyətə ehtiyacın sabit şəxsiyyət yaratmaq və cəmiyyətə uyğunlaşma məqsədi güdən bir həvəs olduğunu vurğulayır. Jerrold Postun sözləri ilə, mənsubiyyət hissi, müxtəlif motivasiyalar və qruplar arasında bir körpü kimi fəaliyyət edir [7].

2.4. Radikallaşma və terrora aparan yollar

Bruce tərəfindən vurğulandığı kimi, motivasiya amillərinin əhəmiyyətini dərk edərək, fürsət kontekstində motivləri nəzərə alaraq terrorçu olma prosesini başa düşmək vacibdir. İnsanlar radikallaşma, terrorizm və terror təşkilatları ilə əlaqə kimi müxtəlif yollarla gedirlər. Bandura qeyd etdiyi kimi, bu yollara müxtəlif amillər təsir edir və qeyd edir ki, “terrorizmə gedən yol təsadüfi amillərlə, eləcə də şəxsi meyllərin və sosial təlqinlərin birgə təsiri ilə formalaşma bilər.

Terrorizmə keçid nadir hallarda qəfil və ya şüurlu bir qərarla baş verir. Faktiki terrorçularla bağlı araşdırmalar göstərir ki, insanlar nadir hallarda terrorçu olmaq üçün qəsdən seçim edirlər; daha doğrusu, terrorizmdə iştirak ifrat davranışa doğru ifşa və sosiallaşma yolu ilə tədricən inkişaf etməyə meyllidir. Luckabaugh və onun həmkarların qeyd etdiyi kimi, terrorizm tədqiqatlarında ümumi perspektiv terrorçuların bir gecədə meydana çıxmadığını etiraf etməkdir. Bunun əvəzinə, sosial yadlaşmadan cansıxıcılığa doğru ümumi bir irəliləyiş var, bunun ardınca arabitir fikir ayrılığı və etirazlar baş verir və nəticədə terrorizmə çevrilir.

McCormick bunu "inkişaf" yanaşması adlandırır, bu perspektiv çoxsaylı şərhçilər tərəfindən müxtəlif formalarda müdafiə olunur. Bu baxışa görə, terrorizm tək bir qərarın nəticəsi deyil, daha çox insanı zamanla zorakılığa sadıqlıya doğru istiqamətləndirən dialektik prosesin kulminasiya nöqtəsidir. Bu irəliləyiş dövləti, terror qruplaşmasını və qrupun özünün təyin etdiyi siyasi dairəni əhatə edən daha

geniş siyasi kontekstdə baş verir. Qrup dinamikası daxilində bu dəyişənlərin qarşılıqlı əlaqəsi fərdlərin niyə zorakılığa müraciət edə biləcəyini və nəticədə terror hərəkətlərinə haqq qazandıra biləcəyini aydınlaşdırmağa kömək edir.

Motivasiya, həssaslıq və terrorizm üçün imkanların müxtəlifliyi nəzərə alınmaqla, terrorizmə gedən yolun dəqiq xarakteri və gedişatı asanlıqla müəyyən edilmir. Bütün növ qruplara və ya fərdlərə aid ola biləcək vahid yol və ya universal cavabın olmaması inandırıcıdır. Buna baxmayaraq, müxtəlif qrup tipləri üzrə müvafiq ola biləcək mərhələlərin, hadisələrin və ya məsələlərin ümumi ardıcılığını təsvir etmək üçün müxtəlif cəhdlər edilmişdir. Əsas sual ekstremist ideologiyaların necə inkişaf etdiyini (radikallaşma) və öz növbəsində terror zorakılığına müraciət etmək üçün əsaslandırılmalara və ya imperativlərə çevrildiyini anlamaq ətrafında fırlanır.

F.Haker tərəfindən təklif edilən ilk modellərdən biri terrorizmə doğru irəliləyişi üç mərhələdə təsvir etdi. Birinci mərhələdə fərdlərdə zülm haqqında şüur yaranır. İkinci mərhələ zülmün “sosial” olduğunu və buna görə də qaçılmaz olmadığını qəbul etməyi əhatə edir. Üçüncü mərhələ zülmə qarşı hərəkətə keçməyin mümkünlüyünün bir təkan və ya dərk edilməsini ifadə edir. Nəhayət, bu mərhələnin kulminasiya nöqtəsində bəzi şəxslər belə qənaətə gəlirlər ki, vəkillər və ya vasitəçilər (məsələn, seçilmiş vəzifəli şəxslər) vasitəsilə və ya sistem daxilində onu “islahat” etmək və ya təkmilləşdirmək üçün işləmək səmərəsizdir. Bunun əvəzinə, onlar hesab edirlər ki, zorakılığa öz-özünə kömək vasitəsi kimi müraciət etmək dəyişiklik gətirməyin yeganə effektiv yoludur.

Erik Şou tərəfindən aparılan sonrakı araşdırmalar “terrorçuların öz peşələrinə daxil olduqları ümumi inkişaf yolunun müəyyənləşdirilməsinə yönəldilib. Proses dörd mərhələdə baş verdi:

- **Erkən Sosiallaşma Prosesləri:** Bu mərhələdə fərdlər terrorizmdə potensial iştiraklarına kömək edən ilkin sosiallaşma proseslərindən keçirlər.
- **Narsisistik zədələr:** Bu mərhələ özünün imicinə və ya şəxsiyyətinə zərərli təsir göstərən, potensial olaraq zəifliyi gücləndirən kritik həyat hadisələrinin yaşanmasını əhatə edir.

- **Gərginləşdirici hadisələr:** Fərdlər tez-tez təxribat kimi qəbul edilən hüquq-mühafizə orqanları ilə qarşıdurmalardan ibarət olan hadisələrlə üzləşdikdən sonra bu mərhələyə keçə bilər.

- **Terrorçu qrup üzvləri ilə şəxsi əlaqələr:** Son mərhələdə terrorçu qrupların üzvləri ilə şəxsi əlaqələr fərdlərin bu cür qruplara qoşulmaq imkanlarını, çıxışını və stimullarını artırır.

Borum ekstremistlərdə ortaq xüsusiyyətləri tanıyır. Onlar hadisələri ədalətsiz kimi təsvir edir, günahı siyasətlərə və ya şəxslərə aid edirlər. Bu demonizasiya onların aqressiv hərəkətlərinə haqq qazandırır.

Borum Ekstremist fikirlərin inkişafını və zorakılığın əsaslandırılmasını sadələşdirilmiş dörd mərhələdə təsvir edir:

1. **Bu düzgün deyil:** İlk mərhələ adətən ətrafdakı qavranılan məhdudiyətlər və ya məhrumiyyətlərlə bağlı şikayət və ya narazılıq hissini əhatə edir. Arzuolunmaz vəziyyət iqtisadi və ya sosial məsələlər kimi dəyişə bilər, lakin bunu yaşayanlar onu iyrənc kimi qəbul edirlər.

2. **Bu ədalətli deyil** Ədalətsizlik hissi, fərdlər vəziyyəti öz gözləntiləri və ya başqalarına təsiri ilə müqayisə etdikdə yaranır. Bu, Ted Gurr-un “nisbi məhrumiyyət” konsepsiyasına uyğundur. Gurr-a görə, insanlar dəyər gözləntiləri ilə mövcud imkanlar arasında uyğunsuzluq hiss etdikdə narazılıq yaranır.

3. **Bu sizin günahınızdır:** İnsanlar ədalətsizliklərin səbəbi olduğuna inanırlar. Lerner-in "ədalətli dünya fərziyyəsi" insanların layiq olduqlarını aldıkları bir dünyaya inanma ehtiyacını izah edir. Ədalətsizliklə qarşılaşanda, bunu başqasının günahı kimi görərək incikliklərini həmin şəxsə yönəldirlər.

4. **Siz püssiniz:** Əvvəlki mərhələlər nifrət dolu münasibətlərin inkişafı mexanizmini təsvir edir, lakin nifrət edən hər kəs zorakılığa əl atmır. Zorakılığın asanlaşdırılması aqressiv davranışa mane olan psixoloji və sosial maneələrin qəsdən aşındırılmasını nəzərdə tutur. Bu, hərəkətlər üçün əsaslandırma yaratmaq, təhlükəni dərk etmək və “özünümüdafiə” ehtiyacını və ya qurbanları “şər” kimi qələmə verməklə insanlıqdan salmaqdan ibarət ola bilər.

Mövcud araşdırmalar göstərir ki, fərdləri ümumən terrorizmə aparan vahid profil və ya yol yoxdur. Bunun əvəzinə fərdi, sosial və ətraf mühit səviyyələrində müxtəlif amillərin kompleks qarşılıqlı təsiri prosesə kömək edir [7].

III FƏSİL

Potensial təhlükəli şəxslərin müəyyən edilməsi üsulları

3.1. PNR-in və İnsanın şübhəli davranış xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsinin aviasiya təhlükəsizliyinin təminində rolu

Sərnişin Adı Qeydiyyatı və yaxud Sərnişin Məlumatları Qeydi (PNR) səyahət edənlərin marşrut məlumatlarını saxlayan rəqəmsal sənəddir. İlk PNR 7 yanvar 1992-ci ildə Amadeus tərəfindən yaradılmışdır. O, sərnişinin adı, marşrutu və əlaqə məlumatları kimi təfərrüatları ehtiva edir. PNR aviaşirkətlərə sifarişləri və yerləri idarə etməyə kömək edir [4].

PNR məlumatları qlobal paylama sistemləri (GDS) və ya kompüter rezervasiya sistemləri (CRS) vasitəsilə toplanır və aviaşirkətlərə göndərilir. Aviaşirkətlər PNR-ləri avtomatlaşdırılmış sistemlərində saxlaya və ya qismən məlumatları yerüstü xidmət təminatçılmasına təqdim edə bilər. Hüquq-mühafizə orqanları üçün PNR məlumatlarının təhlili şübhəli səyahət nümunələrini və cinayətkar əlaqələri aşkar etməkdə vacibdir, bu da terrorizm, narkotik cinayətləri və insan alveri ilə mübarizədə mühüm rol oynayır. PNR məlumatları sərnişin bron sistemlərində, gedişə nəzarət sistemi isə qeydiyyat və eniş idarəsində saxlanılır.

PNR məlumatlarına misal olaraq:

- PNR lokator kodu
- Bron tarixi
- Sərnişin adı
- Ödəniş Ünvanı
- Əlaqə üçün telefon nömrələri
- Səyahət agentliyi məlumatı
- Səyahət agenti
- Bilet nömrəsi
- Oturacaq nömrəsi
- Çantanın etiket nömrələri (baqaj məlumatı)

- Oturacaq məlumatı
- Giriş məlumatları

PNR siyahısı yalnız fərdi məlumat nöqtələrinə çıxışı nəzərdə tutsa da, əslində, ölkələr DCS və PNR mesajları daxil olmaqla, 400-ə qədər fərqli məlumatı qəbul və emal edə bilər. Məsələn, "baqaj məlumatı" müxtəlif detalları əhatə edir və dəqiq toplanıb ötürüldükdə, bütün ölkələr bu məlumatlara çıxış əldə edir [5].

PNR uçuş sifarişi prosesinin bir hissəsi kimi:

Sərnişin uçuş sifarişi edərkən, bir neçə addım atılır. Əvvəlcə, adınız, səyahət tarixləriniz, təyinat yeriniz və xüsusi tələblər kimi vacib məlumatlar toplanır. Bu məlumatlar səyahətinizin ehtiyaclarınıza uyğun təşkil olunmasına kömək edir. Sonra, bu məlumatlar aviaşirkətin mərkəzi rezervasiya sistemində (CRS) təqdim olunur. Əksər aviaşirkətlər Amadeus, Sabre və ya Travelport kimi qlobal paylaşma sistemlərindən (GDS) istifadə edirlər. CRS-də Sərnişin Adı Qeydiyyatı (PNR) adlı unikal qeyd yaradılır. PNR adınız, marşrutunuz və xüsusi tələbləriniz kimi uçuş məlumatlarını saxlayan rəqəmsal fayldır. PNR yaradıldıqdan sonra, rezervasiyanızın təsdiqini və PNR kodunu e-poçtla alırsınız. Bu kod rezervasiyanıza asanlıqla daxil olmağa və onu idarə etməyə imkan verir. Uçuş planınızda dəyişikliklər olarsa, bu dəyişikliklər birbaşa PNR-də edilir, bu da məlumatlarınızın aktual və dəqiq qalmasını təmin edir.

Nəhayət, səyahətiniz tamamlandıqdan sonra PNR-iniz aviaşirkətin sistemində arxivləşdirilir. Bu, aviaşirkətə keçmiş rezervasiyaları izləməyə kömək edir və lazım gələrsə, tarixi məlumatların gələcəkdə istinad üçün saxlanmasını təmin edir.

PNR nömrəsi, rezervasiya arayışı, rezervasiya kodu və qeyd lokatoru nədir?

Səyahət rezervasiyaları zamanı Sərnişin Adı Qeydiyyatı (PNR) uçuş və sərnişin məlumatlarını saxlayan rəqəmsal qeyddir. Sərnişinlər bu mürəkkəb faylı görmürlər; əvəzində onlara altı simvoldan ibarət sadələşdirilmiş arayış kodu verilir. Bu kod sifarişin idarə edilməsini asanlaşdırır və PNR faylının detalları ilə məşğul olmağa ehtiyac qalmır. Rezervasiya tamamlandıqdan sonra səyahətçilər bu unikal kodu e-poçt vasitəsilə alırlar (şəkil 3.1.). Kod e-biletlərdə və minmə talonlarında da

göstərilir, sifarişin idarə edilməsi və onlayn qeydiyyat üçün istifadə olunur. Kod uçuş təfərrüatlarına giriş imkanı versə də, şəxsi PNR fayllarına daxil olmur.

Receipt for confirmation O1FH53

UNITED [United logo link to home page](#)

Issue Date: December 05, 2017 **Confirmation: O1FH53**

[Check-In >](#)

TRAVELER INFORMATION

Traveler	eTicket Number	Frequent FlyerNumber	Seats
		UA-	20F/24C

FLIGHT INFORMATION

Day, Date	Flight	Class	Departure City and Time	Arrival City and Time	Aircraft	Meal
Sat, 09DEC17	UA840	L	SYDNEY, AUSTRALIA (SYD) 11:20 AM	LOS ANGELES, CA (LAX) 6:10 AM		Lunch
Sat, 09DEC17	UA1469L		LOS ANGELES, CA (LAX) 7:50 AM	NEWARK, NJ (EWR - LIBERTY) 4:08 PM	757-200	Purchase

Şəkil 3.1. 01FH53 rekord lokator və PNR nömrəsi olduğu rezervasiyanın təsdiqi qəbzi.

PNR kodları simvolların təsadüfi qarışıqları kimi görünə bilər, əslində aviaşirkətlər hərfləri və rəqəmləri müəyyən ardıcılıqla yerləşdirmək və artıq mövcud kombinasiyaların təkrarlanmasının qarşısını almaq üçün xüsusi alqoritmlər tətbiq edirlər. Kodlar təkrarlana bilər, lakin eyni PNR üzrə səfər başa çatdıqdan çox uzun zaman sonra.

Aviaşirkətlərə niyə PNR lazımdır?

Sərnişin Adı Qeydləri (PNR) aviaşirkətlər üçün beynəlxalq təhlükəsizlik baxımından vacibdir. Onlar sərnişin adları, uçuş təfərrüatları və əlaqə məlumatları kimi mühüm məlumatları saxlayır. PNR-lər sərhəd nəzarəti və immiqrasiya proseslərini asanlaşdırır, təhlükəsizlik yoxlamaları üçün vacib məlumatlar təqdim edir və beynəlxalq təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə kömək edir. Həmçinin, PNR-lər aviaşirkətlərin hüquq-mühafizə orqanları və kəşfiyyat təşkilatları ilə əməkdaşlıq etmələrinə imkan verir. Bu, qlobal aviasiya təhlükəsizliyinin artırılmasına və sərnişinlərin rifahının qorunmasına kömək edir [19].

3.2. Aerovağzal ərazisində təhlükəsizlik və gömrük xidmətləri üçün insanın sübhəli davranış xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi

Potensial təhlükəli şəxsləri müəyyən etmək kompleks bir prosesdir və davranış göstəricilərinə əsaslanır. Bu göstəricilər, fərdin davranışını başa düşməyə kömək edir və qabaqcıl müdaxiləyə imkan verir. Hüquq-mühafizə orqanları müxtəlif yollarla şəxsləri müəyyən edir və bu, səyahət edənlərin və ictimaiyyətin təhlükəsizliyini təmin edir. Potensial təhlükəli şəxslər hüquq-mühafizə orqanlarının diqqətini cəlb edə biləcək müxtəlif davranışlar nümayiş etdirirlər. Biz xüsusiyyət və davranışların 7 kateqoriyasını müəyyən etdik (Cədvəl 3.1.-ə baxın). Bu davranışların təsnifatı prioritetləşdirilmir və bu kateqoriyalar bir-birini istisna etmir və ya hərtərəfli deyil; daha doğrusu, onlar məlumatı başa düşmək və təqdim etmək vasitəsi kimi təsnif edilirdilər [11].

Cədvəl 3.1. Davranış göstəriciləri.

Davranış göstəriciləri
Bilet Xüsusiyyətləri
Baqajın Xüsusiyyətləri
Ümumi Davranışlar
Aldadıcı Davranışlar
Qeyri-şifahi Davranışlar
Şifahi Davranışlar
Qrup Davranışları

Bilet Xüsusiyyətləri

Bilet satışı ilə bağlı davranışlar potensial təhlükəli şəxsin bilet alarkən keçdiyi prosesi və səyahət marşrutunun xarakterini əhatə edir. Planlarda gözlənilməz dəyişikliklər kimi müxtəlif vəziyyətlərə görə, potensial təhlükəli şəxslər tipik bilet satın alma davranışlarından və səyahət marşrutlarından kənara çıxıb bilər. Bu xüsusiyyətlər aşağıda təsvir edilmişdir.

- **Qeyri-adi rezervasiya** - qeyri-adi saatda (məsələn, səhər 3:00) edilən rezervasiya, məntiqsiz marşrut, xüsusi yerin alması tələbi (yanacaq çənlərin üzərindəki yer).
- **Bayraqlı Səyahət Agentlikləri vasitəsilə alınması** - təhlükəli şəxslərlə potensial əlaqələri olan bayraqlı turizm agentlikləri vasitəsilə edilən səyahət rezervasiyaları

təkcə məlumat verənlər və ya kəşfiyyat hesabatları vasitəsilə deyil, həm də zabitlərin əvvəlki təcrübələrinə əsaslanaraq müəyyən edilə bilər.

- **Sərnişinlərin əlavə edilməsi** - yola düşməzdən qısa müddət əvvəl əlavə edilən sərnişinlər.
 - **Səyahət planında dəyişikliklər** - uçuşdan qısa müddət əvvəl biletin tez-tez dəyişməsi, ümumiyyətlə, təyinat yerinə deyil, uçuşun vaxtı (sonrakı uçuşlar və ya növbəti gün uçuş) ilə bağlıdır.
 - **Gəzinti alışı** - şəxs bileti hava limanındakı bilet kassasından alır.
 - **Nağd pulla ödənilmə** - bilet nağd şəkildə, adətən kassada 20 dollarlıq əskinaslarla ödənilir. 20 dollarlıq əskinaslar əsasən narkotik ticarətində istifadə olunan ümumi nominaldır.
 - **Dəqiq hesablanma** - biletin ödənişi zamanı pul əskinaslarına diqqət yetirilməsinə ehtiyac var.
 - **Birtərəfli biletin alınması** - bu, insanın nə vaxt qayıdacağını bilmədiyinə işarə ola bilər.
 - **Yalnız telefon nömrələri** - şəxs biletlərin alınması zamanı qeyri-dəqiq telefon nömrələri göstərə bilər ki, onu izləmək mümkün olmasın.
 - **Buraxılmış Uçuşlar** - bir şəxs bir yerə səyahət edirmiş kimi davranırsa, lakin bilet aldığı reysə minmir
- Potensial təhlükəli şəxsin əşyaların daşınması üçün istifadə etdiyi baqajın xüsusiyyətləri, eləcə də bu baqaja münasibətdə davranışı mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu xüsusiyyətlər aşağıda göstərilir.
- **Yeni Çantalar** - şəxs çox vaxt üzərində etikətləri olan yeni çantalardan istifadə edir. Bu çantalar çox vaxt kütləvi pərakəndə satış mağazalarında alınır.
 - **Xüsusi qıfıl növləri** - çantalar, tez-tez kütləvi pərakəndə satıcılardan alınan müəyyən növ qıfıllarla bərkidilir.
 - **Ağır Çantalar** - çantalar demək olar ki, daşımaq üçün çox ağırdır.
 - **Şübhəli çıxıntılar** - baqajın arxa hissəsində şübhəli qabarıqlar var.

- **Maskalayıcı maddələrin istifadəsi** - çanta gizli narkotik və ya pul qoxusunu gizlətmək üçün güclü qoxu çıxara bilər. Bu, güclü ətirlərin, quruducu çarşafların və ya güclü qoxu yayan digər maddələrin istifadəsini əhatə edə bilər.
- **Çantada modifikasiya** - vintlər əskikdir və ya cızıqlıdır. Vintlər üzərindəki işarələr, insanın baqajı içərisində nəyisə gizlətmək üçün yer ayırdığını göstərir [25].

Çantaya qarşı davranışlar

- **Baqajın mühafizəsi** - Potensial təhlükəli şəxs qiymətli yükü və yaxud bomba olan çantanı daşdıqda, onu qorumaq və nəzarət etmək üçün xüsusi hərəkətlər edə bilər. Bu, baqajı dizləri arasında saxlamaq və ya onu möhkəm tutmaqdan ibarət ola bilər.
- **Baqajın götürülməməsi** - qaçaqmal yoxlanılan çantada olduqda və potensial təhlükəli şəxs hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən müşahidə edildikdə, onlar ya çantalarını götürməyi son dəqiqəyə qədər təxirə sala, ya da qaçmaq üçün çantanı ordaca tərk edə bilərlər.
- **Baqaj var, lakin sərnişin yoxdur** - şəxs çantaları yoxlaya bilər, lakin o, təyyarəyə minmir.
- **Çıxış zamanı vidalaşma** - Potensial təhlükəli şəxs hava limanına aparıldıqda və sürücü tərəfindən düşürüldükdə, onlar sürücü ilə hər hansı qarşılıqlı əlaqədən qaçmağa çalışdıqlarını göstərən davranışlar göstərə bilərlər. Bu, fərdin sürətlə avtomobildən düşməsini və sürücünün ayrı-ayrı yollarına gedərkən məqsədyönlü şəkildə onunla göz təmasından qaçmasını ehtiva edə bilər.
- **Aldadıcı Davranışlar** -"Təhlükəli bir şey daşıya bilən insanlar çox vaxt etdiklərini və ya hiss etdiklərini gizlətmək üçün fərqli hərəkət edirlər, xüsusən də yanlarında qanunsuz bir şey varsa. Hava limanlarında bu insanlar daha çox diqqətli olurlar. Şübhəli görünür və bir-birinə qarışmağa çalışırlar. Yaxalanmamaq üçün müəyyən tərzdə geyinib başqaları ilə danışmaqdan çəkinə bilərlər." Bu davranışları aşağıda göstərilən təsnifatda görmək olar.

- **Terminalda gəzinti** - "potensial təhlükəli şəxs bir yerdə qalmaqdan terminalın ətrafında dolaşa bilər. Bu davranış onların hüquq-mühafizə orqanlarından uçuşunun təyinatını gizlətmək cəhdi və ya əsəb enerjisinin nəticəsi ola bilər."
- **Yanlış çıxışda əyləşmə** - bəzi potensial təhlükəli şəxslər bilirlər ki, hüquq-mühafizə orqanları müəyyən şəhərlərdən gələn hərəkəti izləyir; buna görə də, diqqəti özlərinə cəlb etməmək üçün başqa çıxışda gözləyə bilirlər.
- **Göz təmasından qaçmaq** - potensial təhlükəli şəxs ətrafdakı insanlarla göz təmasından qaça bilər
- **Uyğun olmayan geyim** - fəsilə uyğunsuz olan geyimlər şəxsin üzərində hər hansı təhlükə yarada biləcək əşyanın oldğunun açıq əlamətidir [26].

Qeyri-şifahi Davranışlar

Hava limanlarında insanlar yalnız orada olmaqdan stress əlamətləri göstərə bilər və yaxud tam əksi hüquq-mühafizə orqanları ilə qarşılıqlı əlaqədə olduqda daha da əsəbiləşə və müəyyən tərzdə hərəkət edə bilirlər (Cədvəl 3.1). Adətən, hüquq-mühafizə orqanları daha əvvəlcə müşahidə apararaq şəxsin davranışlarını analiz edir. onlarla söhbət etmək, onların normal davranışlarını anlamağa çalışmaq, kiminləsə danışdıqdan sonra, sual verməsindən asılı olaraq, insanı daha çox və ya daha az stressə sala bilər ki, bu da davranışlarını dəyişə bilər.

Hüquq-mühafizə orqanları ilə söhbətdən əvvəl və sonra hansı davranışların ola biləcəyini göstərir (Cədvəl 3.2). Bu, həmçinin, kiminsə narkotik kimi qanunsuz bir şeylə, təhlükəsizlik yoxlama məntəqəsində, hüquq-mühafizə orqanları ilə danışarkən və ya hətta bilet kassasında olarkən tutulmaqdan narahat ola biləcəyi kimi, "stressli davranışlara səbəb olur" [11].

Cədvəl 3.2. Şifahi Davranışlar

Nö	Davranış	Tərif
1	Uzun müddətli göz kontaktının qurulması	Potensial təhlükəli şəxs hüquq-mühafizə orqanları ilə danışıarkən başqa tərəfə baxa bilər. Bəzi şəxslər göz təmasından qaçmağın aldatma əlaməti olduğunu bildikləri üçün söhbət zamanı onlar birbaşa hüquq-mühafizə orqanlarının gözlərinə baxa bilərlər.
2	Dönub baxmaq	Stress zamanı potensial təhlükəli şəxs sadəcə dayanıb baxa bilər, çünki onlar baş verənləri anlamağa çalışırlar. Onlar qısa cavablar verə və "sanki dumanın içində yolunu itirmiş insanlar" kimi görünə bilərlər.
3	Ətrafın analiz edilməsi	Potensial təhlükəli fərd daim başını hərəkət etdirir və yaxınlıqda kimin olduğunu, məsələn, hüquq-mühafizə orqanlarının və ya digər potensial təhlükələrin olduğunu görmək üçün ətrafa baxa bilər. Bu şəxsin başı "fırlanan" kimi görünə bilər. Bu davranış şüuraltı və ya qəsdən ola bilər.
4	Qatlanan qollar (bloklanma)	Stress zamanı potensial təhlükəli şəxs qollarını bükülmüş vəziyyətdə saxlaya bilər.
5	Məsafə yaratmaq	Stress nöqtəsi zamanı potensial təhlükəli şəxs özləri ilə qəbul edilən təhlükə arasında daha çox məsafə qoya bilər.
6	Ağız hissəsinin örtülməsi	Danışmağı tələb edilən zaman potensial təhlükəli şəxs stressdən ağızını bağlaya bilər. Bu hərəkət çox vaxt şüuraltı olaraq, yalanlarını "ört-basdır etmək" üsulu kimi həyata keçirilir.
7	Əsnəmə	Potensial təhlükəli şəxs hüquq-mühafizə orqanları ilə müsahibə zamanı dəfələrlə əsnəyə bilər. Bu davranış tez-tez və daimidir.
8	Tərləmə	Potensial təhlükəli şəxs söhbət zamanı tərləyə bilər. Söhbət boyu tərləmə pisləşirsə, bu, artan əsəbilikdən xəbər verir
9	Şüşə baxışı	Bəzi potensial təhlükəli şəxslər təcrübəli səyahətçilər deyil və hava limanı prosedurlarından xəbərsiz və yad görünə bilər. Bu tanışlığın olmaması onların hava limanından keçərkən və ya təyyarəyə minərkən və təyyarədən enərkən bütün istiqamətləri diqqətlə izləmələrinə səbəb ola bilər. Onlar həmçinin hava limanı və ya hava yolu işçiləri tərəfindən verilən bütün təlimatları diqqətlə yerinə yetirə bilərlər, hətta təcrübəli səyahətçilər bunu etməsələr də.
10	Yersiz gülüş	Stress anında potensial təhlükəli şəxs gülümsə və ya yersiz gülə bilər.

1. **Titrəşimli Səs:** hüquq-mühafizə orqanları ilə söhbət zamanı potensial təhlükəli şəxsin əsəbilik səbəbindən tərəddüd və ya titrək səsi ola bilər.

2. **Səsdə qırılmalar :** hüquq-mühafizə orqanları ilə söhbət zamanı potensial təhlükəli şəxsin səsi əsəbilik səbəbindən tez -tez qırılmalara məruz qalır.

3. Suala cavab Verə Bilməmək: hüquq-mühafizə orqanları ilə söhbət zamanı potensial təhlükəli şəxs, bürc və ya yaş kimi cavabını bilməli olduğu suala cavab verə bilmir və ya istəməyə bilər. Narkotik və ya pul daşıyıb-daşmadıqlarına cavab verməkdən də çəkinə bilərlər. Bu, qeyri-ardıcıl cavabların verilməsini və ya sualdan tamamilə yayınmağı ehtiva edə bilər.

4. Yayındırma: hüquq-mühafizə orqanları ilə söhbət zamanı potensial təhlükəli şəxs suallara cavab verməkdən yayınmağa və ya aldadıcı cavab üçün vaxt qazanmaq üçün onları manipulyasiya etməyə cəhd edə bilər. Onlar sualları təkrarlaya, başqa sualla cavab verə, aidiyyəti olmayan məlumat verə və ya axtarışın qarşısını almaq üçün çantasını yerə atmaq kimi diqqəti yayındıra bilər.

5. Dərin ah çəkmə: potensial təhlükəli bir insanın dərin ah çəkməsi bir sıra duyğuları göstərə bilər, o cümlədən etiraf etmək və ya həqiqəti söyləmək, rahatlıq ifadə etmək, əsəbləşmək və ya yorğunluq.

Grup Davranışı - Potensial təhlükəli şəxs mütləq təkbaşına səyahət edə bilməz, lakin narkotik və ya pulun rahat daşınmasını asanlaşdırmaq üçün bilərəkdən başqa bir şəxslə əməkdaşlıq edə bilər. Uğurlu çatdırılmanı təmin etmək üçün başqa bir şəxs də potensial təhlükəli şəxsi müşahidə edə bilər. Komanda şəklində işləyərkən potensial təhlükəli şəxslər hər iki şəxsin hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən saxlanıldığı halda tutulmaması və ya həbs edilməməsi üçün təyyarədə birlikdə oturma, birlikdə gəzə və hətta bir-biri ilə danışa bilməzlər. Məhdud birbaşa təmaslara baxmayaraq, birlikdə səyahət edən potensial təhlükəli şəxslər aşkarlanmaqdan yayınmaq üçün gizli ünsiyyət davranışları göstərə bilərlər.

- Təşəkkür Baxışı -təyyarədən çıxarkən həmsəyahətçinin varlığını təsdiqləmək üçün cəld yoxlanılır.
- Ayrılma - səyahət yoldaşını qəbul etdikdən sonra, aparıcı şəxs şüurlu şəkildə məsafə yaradır və əlavə əlaqədən qaçır.
- Gizli Baxışlar - yoldaşın varlığını yoxlamaq üçün təbii mühitdən istifadə edərək, tez-tez daha uzun və daha sıx baxışlar və ya baxışlar daxildir.
- Yoxlama - yoldaşın hələ də izlədiyinə əmin olmaq üçün qıscaca nəzər salırıq.

- Eyni Çanta - bir yerdə görünməməyə çalışan iki şəxs narkotik vasitələrin daşınması üçün təchizatçı tərəfindən toplu olaraq satın alınan eyni çantaları daşıya bilər.
- Gizlənmə və təqlid - bir şəxs hərəkətləri təqlid edərək, bir-birini tanımadan hava limanında bir-birini uzaqdan izləyir. Lider onların bir yerdə qalmasını təmin etmək üçün bir qədər yavaş gedə bilər.

Potensial olaraq qeyri-qanuni fəaliyyətlərlə məşğul olan şəxslər hava limanından keçərkən bu davranışlardan keçə bilərlər. Məsələn, bir şəxs partnyorunu tanıya bilər, əlaqəni kəsə bilər, sonra yenidən onu tanıya bilər. Qrup üzvləri arasında ilk növbədə müddətə görə fərqlənən üç müxtəlif baxış növü var: doğrulama baxışları son dərəcə qısa, etiraf baxışları bir qədər uzundur və gizli baxışlar müddət baxımından ən uzundur [27].

3.3. (FaceVACS) - Video Analiz və Müqayisə Sistemi

FaceVACS-Entry ("VACS" termini "Video Analiz və Müqayisə Sistemi" deməkdir) fərdlərin şəxsiyyətlərini tez və dəqiq şəkildə yoxlamaq və verilənlər bazası ilə müqayisə etmək üçün nəzərdə tutulmuş mürəkkəb üz tanıma alqoritmlərini özündə cəmləyən bir sistemdir (şəkil3.2.). Almaniyanın Drezden şəhərində yerləşən aparıcı müəssisə Cognitec Systems tərəfindən hazırlanmış bu sistem bir sıra inkişaf etmiş xüsusiyyətlərə, və geniş tətbiq imkanlarına malikdir.

Əsas Xüsusiyyətlər:

- Sistem biometrik identifikasiya proseslərində istifadə üçün ISO tərəfindən müəyyən edilmiş beynəlxalq standartlara cavab verir. Bu standartlar fotosəkillərin yüksək keyfiyyətli olmasını və sifətin dəqiq tanınması üçün uyğun olmasını təmin edir.
- Sərnişinlərin üz təsvirlərini şəxsiyyət sənədlərindən və ya inteqrasiya olunmuş verilənlər bazalarından əldə edilmiş biometrik fotosəkillərlə müqayisə edir.

- İnsan üzünün görünüşünü və canlılığını yoxlayır yəni, sistem identifikasiya prosesinin həqiqiliyini təmin edərək, təqdim olunan üzün saxta olmadığını və yaxud olduğunu təyin edir.
- Sistem bütün prosesləri saniyələr ərzində həyata keçirir bu da səyahətçilərin yoxlanış nəzarətindən tez keçməsinə və sıxlığın yaranmamasına zəmin yaradır.
- Asanlıqla istənilən sistemlərə inteqrasiya olunur (mövcud informasiya texnologiyası həllərinə asan inteqrasiya üçün istifadəçi API daxildir) yəni FaceVACS-Entry sisteminin Daxili İşlər Nazirliyi və İnterpol kimi cinayət axtarışı məlumat bazaları ilə inteqrasiyası sərhədlərdə, immiqrasiya idarələrində və giriş nəzarət nöqtələrində təhlükəsizlik tədbirlərini üst səviyyəyə çıxaracaqdır.
- Sistemin kompakt dizaynı və çox yönlü montaj variantları onu lazım olduqda müxtəlif yerlərdə və mühitlərdə quraşdırmaq imkanı verir.
- Emosiyaların Təsnifatı: Aşkar edilmiş nümunələrə əsasən, sistem müşahidə edilən üz ifadələrini müxtəlif emosional vəziyyətlərə təsnif edir.
- Barmaq izinin tanınması: Sistem, unikal barmaq izi nümunələri vasitəsilə fərdin şəxsiyyətini təsdiq edərək təhlükəsizliyi artıran barmaq izinin tanınması texnologiyasını ehtiva edir.
- Göz Tanıma: Bir insanın şəxsiyyətini təsdiqləmək üçün gözdəki unikal naxışları analiz edən göz tanıma texnologiyasını da əhatə edir.

Şəkil 3.2. FaceVACS-Entry sisteminin görünüş və ölçüləri

Komponentlər və proseslər:

1. Panoramik Kamera insanın üzünü aşkar edir: Kamera ərazini skan edir və onun baxış sahəsində bir insanın üzünün varlığını müəyyən edir.
2. Üz aşkar edildikdən sonra qurğu üz təsvirlərini analiz etmək üçün ən yaxşı bucağı təyin edib mövqeyini tənzimləyir.
3. Səhnənin düzgün işıqlandırılmasını təmin etmək, çəkilmiş üz təsvirlərinin keyfiyyətini artırmaq üçün LED işıqlandırma işə salınır.
4. Əsl insan simaları ilə 2D artefaktları və ya saxtakarlıq cəhdlərini fərqləndirmək üçün qabaqcıl texnologiya tətbiq edilir və çəkilmiş üz təsvirlərinin həqiqiliyini təmin edir.
5. Çəkilmiş üz şəkilləri biometrik yoxlama və ya identifikasiyanı həyata keçirən proqram təminatı tərəfindən işlənir. Nəticələrə əsasən, şəxsə ya giriş icazəsi verilir, ya da sonrakı addımlar barədə göstəriş verilir [19].

İnformasiya mübadiləsinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün tədbirlər və protokollar:

FaceVACS-Entry sisteminin İnterpol cinayət axtarış məlumat bazası ilə inteqrasiyası iki sistem arasında təhlükəsiz və səmərəli məlumat mübadiləsinə asanlaşdırmaq üçün İnterpol tərəfindən təmin edilən xarici API-dən istifadəni nəzərdə tutur. Bu inteqrasiya biometrik məlumatların analizi ilə kriminal qeydlərdə olan şəxslərin məlumatlarını real vaxt rejimində çarpaz istinadını təmin edəcək, cinayətkarın müəyyən edilməsi və yoxlanılması proseslərinin dəqiqliyini və sürətini artıracaq.

Protokollar və metodologiyalar:

1. API İstifadəsi: Tətbiq Proqramlaşdırma İnterfeysi (API): İnterpol tərəfindən təqdim edilən API FaceVACS-Entry-ə İnterpolun cinayət axtarışı verilənlər bazasından məlumat tələb etmək və qəbul etmək imkanı verən vasitəçi kimi çıxış edəcək. Bu API server (İnterpol verilənlər bazası) və müştəri (FaceVACS-Entry sistemi) arasında məlumatların təhlükəsiz ötürülməsinə imkan verəcək.

2. HTTPS (Təhlükəsiz Hiper Mətn Transfer protokolu): Təhlükəsiz məlumat ötürülməsini təmin etmək üçün bütün API sorğuları və cavabları HTTPS üzərindən aparılacaq. Bu protokol müştəri və server arasında mübadilə edilən məlumatları şifrələyir, icazəsiz girişin qarşısını alır və məlumatların bütövlüyünü təmin edir.

3. OAuth 2.0 (Açıq Avtorizasiya): Bu protokol API sorğularının təhlükəsiz autentifikasiyası və avtorizasiyası üçün istifadə olunacaq. OAuth 2.0 FaceVACS-Entry sisteminə inteqrasiyanın əhatə dairəsinə əsasən məhdud giriş vermək əvəzinə unikal giriş düymələrindən istifadə edərək, parolları paylaşmadan İnterpol verilənlər bazasına daxil olmağa imkan verir.

4. Data Şifrələmə: AES (Qabaqcıl Şifrələmə Standartı): Biometrik məlumat kimi həssas məlumatlar ötürülməzdən əvvəl AES istifadə edərək şifrələnəcək. Bu şifrələmə standartı yüksək səviyyəli təhlükəsizlik və səmərəliliyi ilə geniş şəkildə tanınır.

API bir neçə səbəbə görə server (İnterpol verilənlər bazası) və müştəri (FaceVACS-Entry sistemi) arasında mübadilə zamanı məlumatların qorunmasında mühüm rol oynayır(şəkil3.4.). API-lər müştəri üçün hansı məlumatların və əməliyyatların əlçatan olduğunu idarə edə bilər, yalnız zəruri və səlahiyyətli qarşılıqlı əlaqəni təmin edir. Onlar adətən OAuth 2.0 kimi etibarlı autentifikasiya və avtorizasiya mexanizmlərini özündə birləşdirir və yalnız təsdiqlənmiş istifadəçilərin və sistemlərin məlumatlara daxil olmasını təmin edir. API-lər həmçinin HTTPS və SSL/TLS kimi şifrələmə protokollarının istifadəsini asanlaşdırır, ötürülən məlumatların təhlükəsizliyini təmin edir və onları ələ keçirmə və müdaxilədən qoruyur [22].

Şəkil 3.4. API və server arasındakı əlaqə

Yekun olaraq, FaceVACS-Entry sistemi hava limanının təhlükəsizliyini artırmaq üçün optimal həll yolu kimi ortaya çıxır. Nəzarət edilən giriş, güclü autentifikasiya, şifrələmə və hərtərəfli audit yollarını təmin edən güclü API mexanizmləri ilə FaceVACS-Entry təhlükəsiz məlumat mübadiləsi sistemlərinin zirvəsi kimi dayanır. Bu təkmil funksiyalardan istifadə etməklə, o, yalnız həssas məlumatların təhlükəsizliyinə zəmanət vermir, həm də əməliyyat səmərəliliyini artırır və onu hava limanının təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi üçün əsas seçim edir [23].

3.4 Aviasiya Təhlükəsizliyində Qabaqcıl Hədəf Sistemi (ATS)

Qabaqcıl Hədəf Sistemi (ATS) aviasiya təhlükəsizliyi sahəsində mühüm komponentdir və potensial təhlükələrin müəyyən edilməsində və hava səyahətinin təhlükəsizliyinin artırılmasında mühüm rol oynayır. Mürəkkəb risklərin qiymətləndirilməsi vasitəsi kimi işlənilib hazırlanmış ATS aviasiya təhlükəsizliyinə təhlükə yarada biləcək yüksək riskli şəxsləri müəyyən etmək üçün sərnişin məlumatlarını emal etmək və təhlil etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

ATS-in əsas funksiyaları və mexanizmləri:

Riskin Qiymətləndirilməsi və Sərnişin Profilinin yaradılması:

- ATS hərtərəfli risk qiymətləndirməsini həyata keçirmək üçün Sərnişin Adı Qeydlərini (PNR) və səyahətlə bağlı digər məlumatları qiymətləndirir. Buraya səyahət tarixçəsini, bronlaşdırma təfərrüatlarını, ödəniş üsullarını və davranış nümunələrini araşdırmaq daxildir.

➤ Qabaqcıl alqoritmlərdən və məlumat analitikasından istifadə etməklə, ATS hər bir sərnişinə risk balı təyin edir, bu da əlavə yoxlama tələb edə biləcək şəxslərin müəyyən edilməsini asanlaşdırır.

Digər Təhlükəsizlik Proqramları ilə inteqrasiya:

➤ ATS Sərnəşin Sınaq Proqramı (SPOT) və Silent Partner Quiet Skies (SPQS) proqramı kimi digər təhlükəsizlik təşəbbüsləri ilə inteqrasiya olunub.

➤ SPOT proqramı sərnəşinləri şübhəli fəaliyyətlər və ya davranışlar üçün müşahidə edən davranış aşkarlama əməkdaşlarından istifadə edir. SPOT vasitəsilə toplanmış məlumat təhlükənin aşkarlanmasının dəqiqliyini artırmaq üçün ATS məlumatları ilə çarpaz istinad edilə bilər.

➤ SPQS proqramı monitorinq söylərini dəstəkləmək üçün ATS məlumatlarından istifadə edərək yüksək riskli davranışlar nümayiş etdirən, lakin heç bir izləmə siyahısında olmayan səyahətçilərin monitorinqinə diqqət yetirir.

Aviasiya təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi:

➤ ATS sistemi, profilaktik tədbirlərin görülməsinə imkan verərək Aviasiya təhlükəsizliyinə əhəmiyyətli dərəcədə kömək edir. ATS tərəfindən müəyyən edilən yüksək riskli sərnəşinlər əlavə yoxlanışdan keçə, müsahibələrə məruz qala və ya lazım gəldikdə təyyarəyə minməkdən imtina edə bilərlər.

➤ Sistem söyləri ən böyük risk yaradan sərnəşinlərə yönəltməklə təhlükəsizlik resurslarının optimallaşdırılmasına kömək edir və bununla da ümumi səmərəliliyi və effektivliyi artırır.

PNR Məlumatları və ATS:

➤ PNR məlumatları sərnəşinin marşrutu, əlaqə məlumatları və ödəniş məlumatı kimi informasiyaları ehtiva edən ATS üçün vacib bir proqramdır. Bu məlumatlar anomaliyaları və risk faktorlarını müəyyən etmək üçün diqqətlə təhlil edilir.

➤ ATS-də PNR-nin rolu müasir təhlükəsizlik çərçivələrində hərtərəfli məlumatların toplanması və təhlilinin vacibliyini vurğulayır.

Qabaqcıl Hədəfləmə Sistemi potensial təhlükələri müəyyən etmək və azaltmaq üçün məlumatlara əsaslanan yanaşmalardan istifadə edərək aviasiya təhlükəsizliyi sahəsində əhəmiyyətli irəliləyişi təmsil edir. Digər təhlükəsizlik proqramları ilə

inteqrasiya edərək və hərtərəfli sərnişin məlumatlarından istifadə etməklə, ATS bütün səyahətçilər üçün daha təhlükəsiz səmanı təmin edərək, riskləri qabaqcadan həll etmək qabiliyyətini artırır. Terrorizm inkişaf etməyə davam etdikcə, ATS kimi sistemlər aviasiya təhlükəsizliyi tədbirlərinin effektivliyini və cavabdehliyini qorumaq üçün vacibdir [6].

NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR

Nəticə. "Aviasiyada terrorizmin psixoloji xüsusiyyətləri" mövzusunda yazdığım buraxılış işində aşağıdakı nəticələr əldə etdim:

1. İlk növbədə, "terrorizm" anlayışı və onun qısa tarixi araşdırılmış, terrorizmin zamanla siyasi, sosial və texnoloji dəyişikliklərə uyğunlaşaraq necə inkişaf etdiyi təhlil edilmişdir. Bundan əlavə, müasir dövrdə terrorçuların profillərini anlamaq üçün müxtəlif yanaşmalar nəzərdən keçirilmişdir. Bu yanaşmalar vasitəsilə terrorçu davranışlarının müəyyənləşdirilməsi və onların psixoloji xüsusiyyətlərinin təhlili üçün möhkəm bir baza yaradılmışdır.

2. Terrorçunun psixologiyası ilə bağlı mövcud nəzəriyyələr araşdırılmış, zorakılığı anlamaq üçün istifadə olunan metodlar təhlil edilmişdir. Radikallaşmanın səbəbləri və terrora aparan yollar detallı şəkildə öyrənilmişdir və əldə olunan nəticə olaraq vahid terrorçu profilinin olmadığı qənaətinə gəlinmişdir.

3. Potensial təhlükəli şəxslərin müəyyən edilməsi üçün mövcud üsullar, o cümlədən PNR məlumatlarının və şübhəli davranışların müəyyən edilməsinin aviasiya təhlükəsizliyindəki rolu araşdırılmışdır. FaceVACS- Video Analiz Müqayisə Sistemi və Aviasiya Təhlükəsizliyində Qabaqcıl Hədəf Sistemi (ATS) kimi qabaqcıl metodlar təhlil edilmişdir.

4. Aviasiya sektorunun xüsusi hədəf olduğu və bu sahədə terror aktlarının davamlı olaraq inkişaf etdiyi nəticəsinə gəlinmişdir. Bu çərçivədə, terrorçuların psixoloji xüsusiyyətlərinin başa düşülməsi və onların müəyyən edilməsi üçün metodların tətbiqi aviasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayır.

Bütün bu araşdırmalara rəğmən, terrorizmin inkişaf edən təbiəti və onun müxtəlif formaları səbəbindən vahid terrorçu profili müəyyən edilməmişdir. Yalnız göstəricilərə diqqət yetirməkdənsə, aviasiya sektoru təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirmək üçün texnoloji cihazların və qabaqcıl sistemlərin istifadəsinə üstünlük verməlidir. Ən müasir texnologiyalardan istifadə etməklə, hava limanları

terrorizmin yaratdığı daim dəyişən təhlükələrdən daha yaxşı qoruna, yeni çağırışlara uyğunlaşa və sənişinlərin və personalın təhlükəsizliyini təmin edə bilər.

Azərbaycan Respublikasının Hava Limanlarında (FaceVacs-Entry)

Sisteminin Tətbiqi Təklifi

Aviasiya təhlükəsizliyini artırmaq üçün qabaqcıl, qənaətcil və səmərəli texnologiyaların tətbiqi vacibdir. Biz FaceVacs-Entry adlı inkişaf etmiş üz tanıma sistemini təqdim edirik ki, bu da hava limanlarında təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirmək üçün nəzərdə tutulub. Bu sistem Azərbaycan Respublikası hava limanları üçün ideal həll yoludur və müstəsna təhlükəsizlik təmin edərkən iqtisadi baxımdan da sərfəlidir.

Sistemin fəaliyyət göstərdiyi funksional prinsiplər və proseslər hansılardır?

Sənişin hava limanının giriş nöqtəsinə yaxınlaşdıqda, Face VACS sistemi strateji olaraq yerləşdirilmiş kameralardan istifadə edərək onların üz şəklini çəkir. Bu şəkil sistem daxilində biometrik analizdən keçir və rəqəmsal üz izini yaratmaq üçün unikal üz xüsusiyyətlərini çıxarır. Eyni zamanda, sistem rəqəmsal üz izini tanınmış cinayətkarlar yəni artıq cinayət axtarış verilənlər bazasında mövcud olan və ya güc strukturları ilə problemi olduğu üçün qeydiyyatata alınan şəxslərlə müqayisə etmək məqsədi ilə INTERPOL daxil olmaqla, cinayət axtarışı verilənlər bazalarına sorğu başladır. Müqayisə fərdin üz cizgiləri ilə cinayəti olanlar arasında oxşarlıqları qiymətləndirən mürəkkəb alqoritmləri əhatə edir. Təhlil uyğunsuzluqlar aşkar edərsə, bu, potensial şəxsiyyət saxtakarlığı və ya saxta identifikasiyadan istifadə şübhəsini artırır. Bu cür uyğunsuzluqlar və ya uyğunluqlar aşkar edildikdə, inteqrasiya olunmuş sistem hava limanının təhlükəsizlik işçilərinə və ya müvafiq orqanlara xəbərdarlıqlar yaradır və lazım gəldikdə, sorğu-sual etmə və ya həbs etmə kimi dərhal tədbirlər görməyə çağırır. Üz tanıma texnologiyasından istifadə etməklə və onu cinayət axtarışı məlumat bazaları ilə inteqrasiya etməklə, hava limanları təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirir, şəxsiyyət saxtakarlığı, terrorizm və digər cinayət fəaliyyətləri ilə bağlı riskləri azalda, beləliklə də sənişinlərin və personalın təhlükəsizliyini təmin edə

bilərik. Bu prosessi daha aydın formada aşağıda göstərilən sistemin fəaliyyət ardıcılığından (şəkil 4.) görmək olar.

Şəkil 4.

Sistemin xarici servis API-ləri ilə əlaqələndirilməsinin yazılım kodları(şəkil 5.)

```
new 1.py
1 import cv2
2
3 def capture_image(image_type):
4     cam = cv2.VideoCapture(0)
5     ret, frame = cam.read()
6     if ret:
7         image_path = f'{image_type}_captured_image.jpg'
8         cv2.imwrite(image_path, frame)
9         print(f"{image_type.capitalize()} image captured and saved to {image_path}")
10        cam.release()
11        return image_path
12    else:
13        cam.release()
14        raise Exception(f"Failed to capture {image_type} image")
15
16 face_image_path = capture_image("face")
17 iris_image_path = capture_image("iris")
18 import requests
19
20 def send_biometric_data_to_crime_search_api(face_image_path, iris_image_path, api_endpoint, api_key):
21     with open(face_image_path, 'rb') as face_image_file, open(iris_image_path, 'rb') as iris_image_file:
22         files = {
23             'face_image': face_image_file,
24             'iris_image': iris_image_file,
25         }
26         headers = {'Authorization': f'Bearer {api_key}'}
27         response = requests.post(api_endpoint, files=files, headers=headers)
28
29         if response.status_code == 200:
30             print("Biometric data successfully sent to the API")
31             return response.json()
32         else:
33             print("Failed to send biometric data to the API")
34             print("Status code:", response.status_code)
35             print("Response:", response.text)
36             return None
37
38 api_endpoint = 'https://example.com/api/crime-check'
39 api_key = 'your_api_key_here'
40
41 response_data = send_biometric_data_to_crime_search_api(face_image_path, iris_image_path, api_endpoint, api_key)
42 def can_person_pass(response_data):
43     if response_data and 'criminal_record' in response_data:
44         if response_data['criminal_record']:
45             return False
46         else:
47             return True
48     else:
49         raise Exception("Invalid API response")
50
51 if response_data:
52     can_pass = can_person_pass(response_data)
53     if can_pass:
54         print("Person can pass")
55     else:
56         print("Person cannot pass")
57 import tkinter as tk
58 from PIL import Image, ImageTk
59
60 def display_result(can_pass, face_image_path, iris_image_path):
61     root = tk.Tk()
62     root.title("Access Control")
63
64     face_img = Image.open(face_image_path)
65     face_img = face_img.resize((300, 300), Image.ANTIALIAS)
66     face_img = ImageTk.PhotoImage(face_img)
67
68     iris_img = Image.open(iris_image_path)
69     iris_img = iris_img.resize((300, 300), Image.ANTIALIAS)
70     iris_img = ImageTk.PhotoImage(iris_img)
71
72     label_face_img = tk.Label(root, image=face_img)
73     label_face_img.pack(side="left")
74
75     label_iris_img = tk.Label(root, image=iris_img)
76     label_iris_img.pack(side="right")
77
78     if can_pass:
79         label_result = tk.Label(root, text="Access Granted", fg="green", font=("Helvetica", 16))
80     else:
81         label_result = tk.Label(root, text="Access Denied", fg="red", font=("Helvetica", 16))
82     label_result.pack()
83
84     root.mainloop()
85
86 if response_data:
87     can_pass = can_person_pass(response_data)
88     display_result(can_pass, face_image_path, iris_image_path)
```

Şəkil 5.

Niyə FaceVacs sistemi?

- ✓ Qənaətcil: Sistem sərfəlidir, ümumi qiyməti \$5,000-dən \$20,000-ə qədərdir
- ✓ Asan İntegrasiya: Sistem asanlıqla quraşdırıla və mövcud təhlükəsizlik infrastrukturuna inteqrasiya oluna bilər
- ✓ Çeviklik və Sadəlik: FaceVacs-Entry istifadəsi asan olmaq üçün dizayn edilib və personal üçün minimal təlim tələb edir.

İnteqrasiya prosesini həyata keçirmək üçün adətən əməl etməli olduğumuz prosedurların xülasəsi:

- Uyğunluğun qiymətləndirilməsi: Birincisi, FaceVACS-Entry sisteminin və Daxili İşlər Nazirliyinin və İnterpolun cinayət axtarışı məlumat bazalarının inteqrasiya üçün uyğun olduğundan əmin olun. Bu, texniki spesifikasiyaları, API-ləri və hər iki sistem tərəfindən təqdim olunan sənədləri nəzərdən keçirməyi əhatə edə bilər.
- İcazə və razılıqların alınması: Cinayət axtarışı məlumat bazalarına daxil olmaq və FaceVACS-Entry sistemi ilə inteqrasiya etmək üçün Daxili İşlər Nazirliyi və İnterpolun müvafiq qurumları ilə əlaqə saxlanılmalıdır. Bu, rəsmi sorğuların göndərilməsini və lazımı icazələrin və ya razılaşmaların əldə edilməsini əhatə edə bilər.
- Məlumat mübadiləsi üçün protokolların yazılması: sistemlər arasında ötürülən məlumatların məxfiliyini və bütövlüyünü təmin etmək üçün məlumat mübadiləsi protokollarını və təhlükəsizlik tədbirlərini həyata keçirmək. Bu, həssas məlumatları qorumaq üçün şifrələmə, autentifikasiya və digər təhlükəsizlik mexanizmlərini əhatə edir.
- Test İnteqrasiyası: FaceVACS-Entry sistemi və cinayət axtarışı verilənlər bazası arasında məlumatların dəqiq mübadiləsini təmin etmək üçün inteqrasiyanın hərtərəfli sınaqdan keçirilməsi.
- Personalın məlumatlandırılması və təlimləri: Sistem operatorlarına və inzibatçılara inteqrasiya edilmiş sistemdən səmərəli istifadə etmək üçün təlimlər

keçirilməlidir. Onların cinayət axtarışı verilənlər bazalarından məlumat əldə etmək və prosedurlarını başa düşdüklərinə əmin olmaq lazımdır.

➤ Məlumatların məxfiliyi, təhlükəsizliyi və giriş hüquqları ilə bağlı qanuni və tənzimləyici tələblərə uyğunluğu təmin edilməlidir.

Tətbiq və Dəstək

Tətbiq prosesi proqram təminatının yenilənmələrini, texniki dəstəyi və istifadəçi təlimini əhatə edən hərtərəfli dəstək paketini daxil edir. Mütəxəssislərimiz sistemi düzgün quraşdırılmasını və tam işlək vəziyyətdə olmasını təmin edəcəklər və optimal performansını qorumaq üçün davamlı dəstək göstərəcəklər.

Hava Limanlarında İntegrasiya edilmiş PNR və ATS sistemlərinin tətbiqi

Aviasiya təhlükəsizliyinin dinamik sahəsində, Sərnişin Məlumatları Qeydi (PNR) və Qabaqcıl Hədəf Sistemləri (ATS) kimi qabaqcıl texnologiyaların integrasiyası qlobal hava limanlarının təhlükəsizliyini gücləndirmək üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. PNR sistemləri sərnişin məlumatlarını dəqiqliklə təhlil edir, nümunələri və anomaliyaları müəyyən etməklə risklərin qabaqcıdan qiymətləndirilməsinə imkan verir. Əlavə olaraq, ATS geniş məlumat təhlili vasitəsilə yüksək riskli şəxsləri və ya yükləri sürətlə hədəf alır. Bununla belə, onların əsl potensialı integrasiya yolu ilə ortaya çıxır. PNR və ATS sistemlərini qüsursuz bir şəkildə birləşdirərək, hava limanları real vaxt təhlükələri haqqında təsəvvürləri asanlaşdıraraq və inkişaf edən çağırışlara cavab vermək üçün miqyaslılığı təmin edən möhkəm təhlükəsizlik çərçivəsi yaradır. Bu integrasiya olunmuş yanaşma təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirir, situasiya ilə bağlı məlumatlılığı artırır və sərnişinlərin təhlükəsizliyini prioritetləşdirir, bununla da bütün dünyada hava limanlarının qorunması istiqamətində proaktiv addımı qeyd edir.

İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, maddə 676, № 11, 2001-ci il, 246s.
2. Анализ радикализации террористов волков одиночек, Р.М.Мухтаров, Ш.П.Шекили, Milli Aviasiya Akademiyası Elmi Məcmuə, cild 26,№1, 2024, s.61-72.
3. Criminal profiling in a terrorism context, Dean.G, Unitet States of America, Human kinetics publisher, 2007, 20p.
4. Guidelines on Passenger Name Record (PNR) Data Doc 9944, International Civil Aviation Organization, 2010, 28p.
5. International Experience and Good Practices in API/PNR, A.Priestley, M.Beauvais, Ukraine, Osce project coordinator, 2021, 44p.
6. Privacy Impact Assessment for the Screening of Passengers by Observation Techniques (SPOT) Program, M. Kimlick, B.Chief, Unitet States, Transportation Security Administration, 2008, 12p.
7. Psychology of Terrorism, R. Borum, Unitet States of America, University of south Florida, 2004, 79p.
8. Secure Flight Silent Partner and Quiet Skies, T. Bush, Unitet States, Transportation Security Administration, 2019, 15p.
9. The sociology and psychology of terrorism, Rex A. Hudson, Unitet States of America, Federal research division of the library of congress, 1999, 186p.
10. The strategic logic of suicide Terrorism, Robert. A. Pope, New York, University of Chicago, 2006, 224p.
11. Behavioral Indicators of Drug Couriers in Airports, Nathan C. Meehan, Michael McClary, Christopher Strange, Washington, Black Heron Press, 2015, 27p
12. Global Terrorism Index, Institute for Economics & Peace (IEP), Sydney, 2024, 84p.
13. www.leb.fbi.gov/articles/perspective/perspective-identifying-warning-behaviors-of-the-individual-terrorist

14. www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj/jp/victim/rr09_6/p3.html#:~:text=In%20Canada%2C%20section%2083.01%20of,or%20compelling%20a%20person%2C%20a
15. www.az.wikipedia.org/wiki/Terrorizm
16. www.en.wikipedia.org/wiki/Lone_wolf_attack
17. www.news.vcu.edu/article/what_is_the_psychology_behind_violence_and_aggression_a_new_vcu
18. www.border-security-report.com/application-of-api-and-pnr-security-systems-by-using-travel-information/
19. www.cognitec.com/facevacs-entry.html
20. www.postman.com/api-platform/api-integration/
21. www.govtechreview.com.au/content/gov-tech/hot-product/cognitec-facevacs-entry-technology-1044136629
22. www.fortinet.com/resources/cyberglossary/api-security
23. www.tech.forums.softwareag.com/t/blocking-requests-to-internal-services-in-an-api-gateway-dmz-deployment/237402
24. www.timesofisrael.com/35-years-after-el-al-bomb-plot-security-staff-recount-stopping-unwitting-bomber/
25. www.nzherald.co.nz/travel/watch-list-the-92-behaviours-that-could-get-you-stopped-at-airport-security/2XCQSLBKJEHKNA6V6VGKMCHLWU/
26. www.center-for-nonverbal-studies.org/htdocs/surveillance.htm
27. www.jadecommunications.co.ke/interpreting-non-verbal-communication/